

materiais de construção

181
2017

Ano XXXIII | 3,75€

App Materiais
de Construção

Disponível na
App Store

DISPONÍVEL NO
Google Play

Dossier Eficiência Energética

- Artigo
- Entrevistas

Economia

- Análise de Conjuntura
- Inquérito de Conjuntura
- Confidencial Imobiliário

Arquitetura

- Moradia Unifamiliar em Ovar
- Moradia na Herdade da Aroeira

JÁ DISPONÍVEL 2ª EDIÇÃO

A Gyptec Ibérica em conjunto com o ITeCons editaram o **Manual Técnico de Sistemas em Placas de Gesso**. Consequência de projetos de investigação e desenvolvimento, e de centenas de ensaios à escala real, a Gyptec disponibiliza gratuitamente esta ferramenta de consulta para o ajudar a desenvolver os seus sistemas em placas de gesso. Peça já o seu!

Placas de gesso
laminado de excelência

Gestor online de soluções em
placas de gesso

Manual técnico de sistemas
em placas de gesso

Apoio, acompanhamento
e certificação

www.gyptec.eu

DE: ENFERRUJADO

PARA: PROTEGIDO

Cinofer Esmalte: directo ao ferro

Transforme o enferrujado em protegido. CINOFER da CIN é um esmalte para metais que dispensa a aplicação de primários e subcapas e previne o desenvolvimento da ferrugem. Escolha entre um acabamento semelhante ao ferro forjado ou apenas liso e brilhante e aplique CINOFER em grades, portões, candeeiros, cadeiras, mesas de jardim e outros objectos de metal, dentro e fora de sua casa. Comece os trabalhos numa das 73 lojas CIN ou em cin.pt

Sumário

COSENTINO

PUBLICAÇÕES APCMC DISPONÍVEIS
NA APP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

App Materiais
de Construção

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE, EDIÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
APCMC
Associação Portuguesa dos Comerciantes de
Materiais de Construção
Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 3º
4200-313 Porto
Tel.: 225 074 210; Fax: 225 074 218/9
E-mail: geral@apcmc.pt
Site: www.apcmc.pt
NIPC: 500 969 221

Diretor: Carlos Filipe Miranda Rosa
Diretor Adjunto: José de Matos
Colaboração: Vieira de Abreu
Imagem: Bruno Costa
Composição e Grafismo: Bruno Costa
Comunicação, Marketing e Publicidade:
Elsa Camelo; Alzira Correia
Assinaturas: Susana Mendes
Tel.: 225 074 210;
E-mail: susana.mendes@apcmc.pt

PUBLICAÇÃO, PUBLICIDADE E DISTRIBUIÇÃO
APC
Associação do Comércio de Produtos e
Equipamentos para a Construção
Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 3º
4200-313 Porto
Tel.: 225 074 210; Fax: 225 074 218

EXECUÇÃO GRÁFICA
MULTITEMA
Rua do Cerco do Porto, 365/367
4300-119 Porto
Tel.: 225 192 600; Fax: 225 192 698
Site: www.multitema.pt

Registo no I.C.S. nº 111972
Depósito Legal nº 84434/94
Publicação Trimestral
Tiragem: 5.000 Exemplares
Preço: 3,75 Euros

A Direção da Revista é responsável apenas
pelos artigos publicados sem assinatura e tam-
bém pela sua seleção.

Os artigos assinados são da exclusiva respon-
sabilidade dos seus autores.

- 02 Editorial
- DIVULGAÇÃO**
- 04 Ampere Energy
- 05 Barbot
- 06 Bosch
- 08 Caleffi
- 09 CIN
- 10 Cosentino
- 11 Cobert Telhas
- 12 Metalogalva
- 14 Gresco
- 15 Knauf
- 16 OLI
- 18 SOLATUBE®
- 20 Recer
- 21 Sotecnisol
- 22 Sanindusa
- 23 Teka
- 24 Sonae Arauco
- 25 UHU

- EVENTO**
- 28 Dia do Betão
- 29 EcoHut
- 30 Recer
- 32 Roca

- DOSSIER ECONÓMICO**
- 34 Inquérito de Conjuntura
- 38 Análise de Conjuntura
- 44 Confidencial Imobiliário

- DOSSIER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**
- 47 Artigo, Entrevistas

- ARQUITETURA**
- 68 Moradia Unifamiliar em Ovar
- 70 Moradia na Herdade da Aroeira

- REABILITAÇÃO**
- 72 Edifício Flores 77

- IMOBILIÁRIO**
- 74 Casas das Buganvílias
- 76 Ribeira 11

Editorial

CARO COLEGA

Gostaria de dedicar exclusivamente a Si este meu editorial como presidente da nossa Associação.

Embora a nossa Revista seja distribuída por vários públicos - comerciantes, fabricantes, importadores, prescritores, arquitetos, engenheiros, decoradores, empreiteiros, universidades, associações e muitos outros - é a Si, ilustríssimo colega, comerciante independente de materiais de construção, mais especialista ou mais generalista, o que abarca todas as áreas, da cave ao telhado, do grande mundo da construção, da reabilitação ou da decoração, que me dirijo muito em particular.

Começo por lhe dizer, em primeiro lugar, que a nossa associação, a APCMC, representa Portugal e os seus comerciantes em duas federações europeias do sector, ambas com sede em Bruxelas: a UFEMAT, mais “generalista”, que agrega as associações europeias de comerciantes de materiais de construção, e a FEST, que por sua vez procura defender os interesses das empresas europeias da distribuição de artigos sanitários e de aquecimento/climatização. Ambas atuam junto das instâncias europeias.

Na quase totalidade dos países europeus as empresas distribuidoras estão organizadas em dois grandes grupos, por um lado, o das que se dedicam aos materiais de construção, desde os estruturais aos de acabamento, e por outro, o das especializadas na área das instalações, que inclui a canalização, artigos sanitários e AVAC. Estão fortemente organizadas em associações muito representativas e ativas.

Por semelhança, considero que também aqui entre nós é especialmente importante poder contar com a Sua participação - primeiro como associado, caso não o seja ainda... - nas várias ações que a APCMC vai promovendo ao longo do ano.

Posso aqui lembrar, por exemplo, duas iniciativas importantes:

- O Congresso da UFEMAT, em Estocolmo, de 5 a 7 e outubro, que contará com debates sobre os desafios que o futuro coloca à distribuição de materiais de construção, mas que também proporcionará visitas a empresas de referência, o que tem uma importância elevada para qualquer distribuidor. Em Estocolmo, por exemplo, vamos visitar um grande grupo, com uma central de compras para lojas de empresários independentes, isto é, empresas fora das grandes cadeias de distribuição, que são a grande ameaça ao comércio tradicional;

- Os programas de Formação Profissional financiada (modular e formação-ação). Como certamente saberá, é muito difícil fazer crescer o nosso negócio apenas com aqueles colaboradores com muita experiência, formados dentro de casa e, para ultrapassar esta dificuldade, só a formação adequada é a solução.

A Sua APCMC está obviamente disponível para participar na solução de diversos problemas do dia-a-dia, seja com a informação completa, rigorosa e sempre atualizada, seja com o Seu consultor jurídico, fiscal, financeiro, etc., ou disponibilizando pacotes de serviços e compras agrupadas, como seguros, telecomunicações ou combustíveis.

Já sabe, ligue para a APCMC ou solicite uma reunião e participe na Sua Associação.

Por último, ainda dirigido especialmente a Si, peço também a Sua especial atenção para uma questão de fundo como empresário que é: o ASSOCIATIVISMO.

Diz-me que não há tempo, que nem sempre se tira grande partido, que não somos suficientemente atendidos...

Mas, permita-me discordar. Há sempre tempo, apenas quem pouco faz nunca tem tempo. VOCÊ é uma pessoa muito ativa, sabe organizar-se e, por isso, conseguirá sempre, se assim o quiser, participar.

A verdade é que também se tira partido sempre que se partilha algo com um colega de profissão, quando se visita uma empresa do sector que não a nossa, quando se houve outra visão do mesmo problema com que nos debatemos no dia-a-dia, seja de recursos humanos, fiscalidade, sistemas de informação, ou até sobre o futuro do nosso negócio.

Por último, tenho a certeza que se não nos unirmos, se não participarmos em grupos de pressão junto das entidades públicas, nunca seremos tidos em conta.

Com os desejos de bons negócios e espírito associativo.

Cordialmente

CARLOS ROSA
(PRESIDENTE DA APCMC)

Ampere Energy Portugal propõe soluções para habitação e espaços comerciais

AS SOLUÇÕES DA AMPERE ENERGY ACABAM DE CHEGAR A PORTUGAL PARA PERMITIR AOS CONSUMIDORES NACIONAIS O CONTROLO INTEGRAL DA SUA ENERGIA. TÊM UM DESIGN ATRATIVO E CONJUGAM-SE NA PERFEIÇÃO COM O RESTANTE MOBILIÁRIO, SEJA ESTE O DE UMA MORADIA OU DE UM ESPAÇO COMERCIAL. E, NUMA ALTURA EM QUE, SEGUNDO O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DO AMBIENTE, JOSÉ MENDES, O PROJETO DO GOVERNO “CASA EFICIENTE 2020” ESTÁ PRESTES A ARRANCAR, SÃO A APOSTA DE QUALQUER “PROSUMIDOR” PARA RENTABILIZAR A SUA CENTRAL FOTOVOLTAICA.

COM UM SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE DE ENERGIA QUE, ALÉM DE POTENCIAR O AUTOCONSUMO ENERGÉTICO, PERMITIRÁ UMA POUPANÇA DE MAIS DE 50% NA FATURA DA ELETRICIDADE. ENERGIA SOLAR 24 HORAS POR DIA E COMPRA INTELIGENTE À REDE EM PERÍODOS EM QUE A ELETRICIDADE É MAIS BARATA PASSAM A SER POSSIBILIDADES NO MERCADO NACIONAL MEDIANTE UM INVESTIMENTO RECUPERÁVEL DE 7 A 10 ANOS E QUE PERMITE UM RETORNO DE 6% A 12% AO ANO.

Na era da internet das coisas, as soluções Ampere colocam os algoritmos a fazer a eficiência energética pelo consumidor. Através de um *software* avançado, gerido na *cloud*, permitem um controlo preciso da eletricidade que é gerada pela central fotovoltaica e a sua máxima rentabilização. São cinco as soluções comercializadas pela Ampere Energy Portugal. Para o sector residencial, comércio, hotelaria e pequena indústria existem os equipamentos Sphere, Square e Tower com capacidades de carga de 3 kWh a 12 kWh. Se os consumos de energia forem mais elevados, Rack e Ship têm capacidades de armazenamento de carga até 6 MWh. As cinco soluções são *all-in-one*, já que incorporam todos os equipamentos e sistemas necessários para o seu funcionamento.

Ao estarem ligadas à internet, as soluções da Ampere Energy permitem obter a informação da previsão meteorológica, da necessidade de utilização de energia da rede e do preço da eletricidade. Resumindo: o sistema calcula a melhor opção para o consumidor obter o máximo de eficiência energética, aumentando a poupança.

Durante o dia, o equipamento armazena a energia excedente produzida pela instalação de energia solar para que o consumidor a possa utilizar à noite. Quando existe previsão de chuva, o equipamento liga-se à rede e armazena a eletricidade quando esta é mais barata de acordo com a tarifa da energia contratada pelo consumidor.

A Ampere Energy desenvolveu ainda a App AMPi - disponível para iOS e Android - através da qual se pode consultar o estado da bateria e os consumos em tempo real, bem como é possível obter informação sobre como tornar o sistema e o consumo mais eficientes. Um poderoso sistema de gestão na *cloud* que é atualizado permanentemente, acedendo desta forma a todas as melhorias introduzidas no produto e nos algoritmos de gestão.

Qualquer consumidor pode ter uma solução Ampere, contudo a poupança é superior em mais de 25% para quem a associe a uma central fotovoltaica. Além da eficiência energética, os equipamentos da Ampere impulsionam a redução de emissões de CO₂.

FONTE: PURE

Pavimentos Barbofloor Outdoor Barbot

A BARBOT APRESENTA O PAVIMENTO BARBOFLOOR OUTDOOR, QUE ALIA A ESTÉTICA À SEGURANÇA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES.

Para garantir uma correta aplicação e excelente desempenho deste sistema, a Barbot possui uma equipa especializada que presta acompanhamento e aconselhamento técnico em cada projeto.

FONTE: YOUNGNETWORK GROUP

A solução técnica Barbofloor Outdoor é a resposta da Barbot para os espaços exteriores, como varandas, terraços ou jardins. A solução proporciona um efeito decorativo e um revestimento drenante, durável e compacto, graças à sua elevada resistência mecânica.

Composto por resinas especiais e inertes naturais, o sistema Barbofloor Outdoor é sinónimo de uniformidade, resistência e segurança, proporcionando ainda um aspeto cuidado, uma vez que concilia todas as suas características com a preocupação com a estética e o bom gosto.

Esta solução distingue-se também pela sua permeabilidade à água e ao ar, traduzindo-se num produto amigo do ambiente já que permite que o circuito natural da água não sofra qualquer interrupção.

O Barbofloor Outdoor é, assim, ideal para jardins ou terraços, pois garante a manutenção dos lençóis freáticos existentes e a necessária nutrição das plantas. A marca disponibiliza várias opções, podendo escolher aquela que mais se adequa ao seu espaço.

Serra sabre sem fio da Bosch para profissionais

A Bosch Ferramentas Elétricas Profissionais acaba de apresentar a sua nova Serra sabre sem fio, particularmente potente e com uma ergonomia única, a GSA 18V-32 Professional.

Esta nova ferramenta é ainda muito compacta e está equipada com um novo punho, que ao contrário do punho habitual, permite segurar e manusear confortavelmente a ferramenta em diferentes posições, mesmo em trabalhos muito exigentes acima do nível da cabeça ou em locais de difícil acesso.

O interruptor extra comprido é outro dos elementos que contribuem para o elevado conforto de utilização: é fácil de acionar mesmo quando se está a segurar a ferramenta em posições extremas. Adicionalmente, a nova GSA 18V-32 Professional da Bosch dispõe de um sistema de amortecimento ativo das vibrações, reduzindo-as praticamente na totalidade, resultando num trabalho sem fadiga.

A Serra sabre sem fio GSA 18 V-32 Professional da Bosch oferece a melhor relação entre potência e peso da sua classe. Apresenta-se como uma alternativa potente às ferramentas com fio, permitindo realizar, de modo simples e com a liberdade de movimentos das ferramentas sem fio, trabalhos acima do nível da cabeça, por exemplo o corte e a instalação de tubos ou condutas de ventilação.

ALTAMENTE FUNCIONAL PARA TRABALHAR DE FORMA RÁPIDA E PRECISA

A nova Serra sabre sem fio da Bosch dispõe de pré-seleção da velocidade de corte para cortar uma grande variedade de materiais, e função de arranque suave, graças à qual todos os cortes são iniciados com elevada precisão. Já o sistema SDS da Bosch permite a substituição da lâmina da serra de forma simples e segura mesmo com luvas, não sendo necessário recorrer a uma chave para a substituição da lâmina.

O gancho metálico presente na nova GSA 18 V-32 Professional da Bosch assegura que esta possa ser facilmente pendurada num escadote ou num andaime entre as diferentes fases de trabalho.

FONTE: MEDIA CONSULTING

A ESCOLHA NATURAL

PARA O ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

CAL
HIDRÁULICA
NATURAL
E CORTIÇA
A LIGAÇÃO PERFEITA!

SISTEMA **SecilVit CORK**

O sistema **SecilVit CORK** associa a performance térmica superior de um sistema ETICS a uma performance ambiental eficiente.

A utilização de painéis 100% à base de cortiça expandida natural, garante o máximo isolamento térmico e uma significativa proteção acústica, preservando simultaneamente o ambiente.

- Excelente proteção térmica e acústica
- Elevada inércia térmica
- Isolamento renovável
- Sistema altamente permeável
- Elevada durabilidade

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

BIM Ready: A Caleffi disponibiliza mais de 300 famílias de produtos em BIM

Projeto do Centro de I&D - Caleffi Itália

PROJETAR NUNCA MAIS SERÁ COMO DANTES. O BIM TORNARÁ MAIS EFICIENTE TODO O PROCESSO, PERMITIRÁ UM CONTROLO DE CUSTOS MAIS RIGOROSO, AJUDARÁ A RESOLVER PROBLEMAS DE PROJETO ANTES DE SE INICIAR A FASE DE CONSTRUÇÃO E SERÁ FUNDAMENTAL DURANTE A MANUTENÇÃO. POR ESTAS RAZÕES, A CALEFFI ESTÁ A CONSTRUIR A BIBLIOTECA BIM DOS SEUS PRODUTOS.

Os produtos criados em BIM pela Caleffi não são apenas modelos 3D dotados de alguns dados, são antes modelos completamente funcionais, que possuem um elevado grau de detalhe e qualidade excepcional, o que significa que podem ser utilizados em funções Revit ou noutros *softwares* de dimensionamento.

Todas as famílias de produtos Caleffi são criadas de raiz no formato .rfa para obter a qualidade máxima, mantendo os ficheiros leves (um projeto pode conter centenas de ficheiros, pelo que cada um deles não poderá pesar mais do que algumas dezenas de KBs). Os dados incorporados no modelo BIM (dados técnicos e funcionais) foram selecionados de modo a permitir a utilização das funções de cálculo e simulação em Revit MEP.

BIM é 10% tecnologia e 90% sociologia (“BIM is 10% technology, 90% sociology” cit. Scott Simpson, FAIA, KlingStubbins). É estratégica uma mudança de comportamento mental e operacional que implique uma crescente colaboração ativa e alargada dos vários profissionais envolvidos num projeto de construção. Colaboração que não se limita aos departamentos internos da empresa, mas que envolve também entidades (como organismos regionais, instituições governamentais de vários níveis, organismos de normalização) e partes terceiras necessárias para assegurar que tudo corre como planeado. Este envolvimento estende-se ao cidadão comum no caso de obras públicas.

O novo termo “obra inteligente” significa uma gestão consciente das atividades de manutenção, de conservação e de projetos de novos edifícios, que leva em linha de conta as necessidades do cidadão comum. Este tipo de consciencialização pode ser alcançado com a aplicação eficaz das lógicas BIM: conhecer de antemão, com precisão extrema, como gerir espaços, materiais, entregas, maquinarias, pessoas, fases de projeto, melhora a gestão total do próprio projeto e reduz os impactos negativos nas cidades.

BIM significa reorganizar-se rapidamente (isto é válido para o sector público e ainda mais para o privado). Em Itália, por exemplo, os grandes gabinetes de projeto estão a reorganizar-se, mesmo em termos de organigrama propriamente dito e de procedimentos de trabalho, admitindo novos profissionais especializados (BIM Manager, BIM Modeller, BIM Specialist) que vão trabalhar em conjunto com os peritos com uma visão mais tradicional. São definidos os parâmetros para escolher quais os projetos que devem ser abordados com metodologia BIM e aqueles que podem ser ainda geridos com os métodos tradicionais. Porque uma coisa é certa: o BIM chegou para ficar, mas não se abandonam subitamente as tecnologias CAD tradicionais.

Dentro deste cenário, a Caleffi focou a atenção nos vários componentes e instalações presentes em qualquer projeto arquitetónico: um projeto BIM funciona se, e apenas se, também os fabricantes de componentes decidirem participar com modelos funcionais aptos a serem integrados num sistema mais amplo de dimensionamento e de computação de textos para caderno de encargos e custos. A Caleffi está a trabalhar ativamente desde há alguns anos a esta parte, mas a evolução constante e o aperfeiçoamento contínuo são imprescindíveis para atingir os objetivos.

CIN dá cor ao Palacete Araújo Porto

Vencedor do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana

A CIN FOI A MARCA SELECIONADA PARA EFETUAR A REABILITAÇÃO DO PALACETE ARAÚJO PORTO, MONUMENTO DISTINGUIDO COM O PRÉMIO NACIONAL DE REABILITAÇÃO URBANA EM 2017. O PRODUTO DA CIN UTILIZADO PARA REVESTIR ESTE PALACETE FOI “CARSO 1”, O REVESTIMENTO AQUOSO PARA FACHADAS, NA COR TERRA DE LUCCA.

Num projeto do Gabinete CREA, com acompanhamento do Arquiteto André Camelo, a CIN começou a dar cor a esta obra em junho de 2016. Esta foi mais uma ação determinante da marca que contribuiu para que o Palacete Araújo Porto fosse o vencedor do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, numa obra que decorreu entre janeiro e outubro de 2016.

O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana distingue as melhores intervenções concretizadas na área da reabilitação urbana em Portugal. Este ano, foi entregue à Misericórdia do Porto dado o seu projecto de reabilitação urbana realizado neste Palacete que espelha o compromisso entre a modernidade e a tradição, tendo

sido dotado das tecnologias mais modernas. Este edifício acolhe os Serviços Partilhados e Corporativos da Misericórdia do Porto, pretendendo, com esta renovação, responder aos desafios da sociedade atual do século XXI.

Com este prémio, a CIN mostra, mais uma vez, ser uma empresa portuguesa inovadora que vê a renovação urbana e social das cidades como construção identitária de uma comunidade. Contribui para tal ao fornecer tintas e vernizes para a intervenção e renovação de espaços públicos e edifícios icónicos, como é exemplo o Palacete Araújo Porto, mas não só. A CIN foi ainda responsável, entre muitos outros, por:

- Repintura do Teatro Capitólio em Lisboa
- Recuperação do Teatro Tivoli BBVA, um Monumento de Interesse Público com 91 anos de história localizado no centro da cidade de Lisboa, através da identificação e recriação desenvolvimento das cores originais do edifício;
- Requalificação das fachadas e interior da Pousada de Lisboa do Grupo Pestana, um emblemático edifício pombalino no Terreiro do Paço;
- Repintura da Rua Cor de Rosa, no Cais do Sodré em Lisboa - Associação Cais do Sodré e pela Câmara Municipal de Lisboa;
- Renovação urbana e social do centro histórico de Lisboa - Associação Renovar A Mouraria;
- Renovação da Livraria Lello, considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo;
- Requalificação e pintura de diversos edifícios na cidade de Bruxelas: edifício da nova Sede da Comissão Europeia, o Toison D’Or, situado numa das mais famosas artérias da cidade (Avenue Louise), o Edifício “Chambon” no centro de Bruxelas, os escritórios da construtora VSE (Grupo Eiffage), e o edifício Generali Bruxelas.

Marca portuguesa com 100 anos de história, a CIN atua no mercado das tintas e vernizes e está presente nos principais segmentos de mercado: construção civil, indústria e proteção anticorrosiva. Emprega, atualmente, mais de 1.400 colaboradores em todo o mundo, tendo um volume de negócios anual a rondar os 215 milhões de euros.

FORTE: LIFT CONSULTING

O Grupo Cosentino volta a reinventar os espaços de banho ao criar modelos únicos, bonitos e funcionais graças a Dekton®, a sua superfície revolucionária ultracompacta com benefícios únicos e versáteis.

As características técnicas de Dekton®, convertem-no na escolha ideal para o espaço de banho, um dos espaços mais importantes e que mais protagonismo tem no design de casa, hotéis, restaurantes, hospitais, aeroportos, etc.

Dekton® oferece, entre outras prestações, uma absorção reduzida de água, graças à sua baixa porosidade, uma resistência às manchas que facilita a sua manutenção diária, e a possibilidade de se fabricar em grandes formatos (até 320 cm x 144 cm) o que reduz consideravelmente o número de articulações visíveis e que permite criar elementos como lavatórios, pavimento (chão) e parede com tamanho XXL.

Em 2017, o Grupo Cosentino lançou no mercado mais cinco novos modelos de lavatórios criados com a superfície Dekton®: Equilibrium, Nova, Reflection, Silence e Simplicity.

Outro grande lançamento do Grupo Cosentino neste sector foi a coleção HLine, direcionada especialmente para o sector hoteleiro devido à sua limpeza fácil. HLine supõe uma solução de lavatório composta por uma bancada Dekton® e um lavatório em cerâmica.

A sua textura e cor detêm o protagonismo, graças a esta superfície revolucionária capaz de oferecer acabamentos exclusivos, sendo eles industriais, cimentados, com madeiras selvagens ou pedras naturais.

A coleção de banho da Cosentino põe à disposição do arquiteto e do designer, a possibilidade de converter uma casa de banho num espaço único, singular e capaz de cativar.

FONTE: ULLED

Cobert vence Prémios Inovação 2017 com Inovador Sistema Técnico para Telhados

A COBERT, LÍDER EM PORTUGAL NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS PARA TELHADOS, RECEBEU EM JULHO O PRÉMIO INOVAÇÃO 2017, ATRIBUÍDO PELA REVISTA ANTEPROJECTOS & JORNAL CONSTRUIR, NA CATEGORIA DE MATERIAIS, PRODUTOS E COBERTURAS, COM O NOVO SISTEMA TÉCNICO PARA TELHADOS QUE ESTARÁ DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SETEMBRO DESTE ANO.

Um dos elementos fundamentais e exclusivos do Sistema Técnico Cobert para Telhados é o isolamento modelado Cobert Insulation, com a finalidade de permitir a colocação perfeita das telhas, mediante aparafusamento ao ripado.

Este Sistema é construído com recurso a telha cerâmica, Isolamento Cobert Insulation e componentes para telhado com diversas soluções: impermeabilizantes, cumeeira ventilada, respiráveis e/ou refletivos, elementos de fixação, produtos para a

segurança do telhado e acessórios para o remate de qualquer tipo de ponto singular do telhado.

“As principais vantagens são o facto de este ser um sistema técnico completo de fácil instalação, desenhado para a montagem do telhado totalmente a seco, que permite em simultâneo a microventilação, impermeabilização e isolamento, contribuindo assim de forma determinante para a eficiência do edifício, para a impermeabilização total da cobertura e conseqüentemente para a qualidade do ar interior. O sistema é por isso uma solução sustentável composto por produtos “amigos do ambiente” e oferece a máxima eficiência energética”, explica o departamento de I&D da Cobert Ibérica.

O Prémio foi entregue em julho na Ordem dos Engenheiros em Lisboa. Ao receber o prémio, os representantes da Cobert acrescentaram ainda que “É com imenso orgulho e satisfação que recebemos este Prémio de Inovação 2017. A sua atribuição espelha o esforço contínuo da Cobert em evoluir no caminho da excelência através da aposta na inovação e qualidade dos seus produtos”.

Metalogalva com novas unidades industriais no Brasil e na Ucrânia

A Metalogalva, empresa do Vigent Group, que exporta 72% da sua produção e que se destaca, há já vários anos, entre os grandes players europeus na área da engenharia e proteção de aço, reforça, agora, a sua presença internacional com a abertura de uma nova unidade industrial no Estado de Minas Gerais, no Brasil numa *joint-venture* com uma empresa líder no fabrico e comercialização de aço: Soufer. A construção desta unidade industrial, inserida num armazém de 10.000 m², centra-se na produção de estruturas para energias renováveis, com capacidade para produzir o equivalente a 40MW por mês da estrutura metálica de *trackers* solares, tendo gerado 17 novos postos de trabalho locais e estimando uma faturação de 7M€ no primeiro ano. A Metalogalva passa a marcar, assim, presença direta em 13 países, distribuídos por três continentes.

Sérgio Silva, CEO do Vigent Group, justifica o reforço da presença no mercado brasileiro como forma de “dar continuidade a uma parceria que tínhamos já estabelecido com um cliente americano, em Portugal. A oportunidade de mantermos esta relação no âmbito de um projeto de grande dimensão surgiu, e a Metalogalva abraçou-a com confiança. O Brasil é um mercado grande, com necessidades específicas, que exigem um acompanhamento próximo, e por isso, nós queremos lá estar enquanto *player* estratégico do sector.”

Antes da inauguração da unidade industrial no Brasil, a Metalogalva instalou uma base na Ucrânia, em dezembro de 2016, com um parceiro local. O propósito desse investimento foi despoletado com vista a gerar proximidade, agilidade e eficiência para abastecimento dos mercados internos e fronteiriços de Leste, garantindo o seu abastecimento a partir de uma localização onde o fabrico é mais competitivo em termos de MO e Logística.

Sobre este mercado, Sérgio Silva recorda que “historicamente, a Ucrânia é um país com uma forte tradição no fabrico de estruturas metálicas, especificamente no que toca ao trabalho e produção de ferro e de aço, pelo que reunia as condições ideais para a implantação desta unidade”.

As instalações na Ucrânia têm uma dimensão de 26.000 m², com capacidade para a produção de 3000 colunas de iluminação pública mês, torres de iluminação e telecomunicações. Para o efeito, a Metalogalva integrou, já, perto de 35 novos colaboradores, mantendo previsões de alargar este número até 100 pessoas.

Face a esta expansão internacional, Sérgio Silva salienta o seu orgulho em ver “a indústria nacional a ter destaque no panorama internacional e a ser, com as empresas do grupo, um dos promotores do reconhecimento de Portugal pelo mundo”.

Com quase meio século de experiência no mercado, a Metalogalva conta com mais de 650 colaboradores, em todas as suas instalações, e assume previsões otimistas em termos de faturação, com a convicção de até 2019 atingir os 100M€/ano.

**Pensa em Big
e acertarás**

É A SUA OPORTUNIDADE

Se pensa em aumentar as suas oportunidades de negócios passando a fazer parte do grupo líder em materiais de construção na península, o BigMat abre-lhe as suas portas. Somos o mais importante grupo de compras de materiais em todo o país. Temos uma grande variedade de produtos e mais de 30 anos de experiência. Adicione o seu armazém aos mais de 600 já presentes em toda a Europa. Aproveite já as melhores condições e os melhores fornecedores.

+600 pontos de vendas na Europa

16.000 m² de plataforma logística

Programa de gestão à medida

Membro da EUROMAT

Serviço interdepartamental

Solicite Informações sem compromisso a:

info@bigmat.es

Telefone: +34 91 623 71 60

+351 93 777 09 78

Fax: +34 91 651 60 10

BigMat
Loja profissional da construção

EM MAIO A GRESKO APRESENTOU AS SUAS NOVAS SÉRIES, NUM EVENTO QUE DECORREU NO SHOWROOM DE LISBOA.

As 11 séries novas, que acrescem às 19 lançadas no segundo semestre do ano passado, vêm consolidar uma oferta em porcelânico e revestimento em pasta branca capazes de dar resposta às mais variadas situações. Para além das calçadas e rústicos que são produtos tradicionalmente reconhecidos à marca pela sua qualidade e diversidade, a Gresco surpreende com novas séries com enfoque em cimentos, pedras, madeiras e decorativos.

Esta nova oferta, mais abrangente, vem capacitar a Gresco com novas ferramentas para responder às exigências dos mercados nacional e internacional que procuram qualidade e um design moderno e funcional.

Com uma vasta oferta, a Gresco oferece hoje soluções para interior e exterior, chão e paredes, para espaços de trabalho e domésticos.

Knauf Insulation Investimentos em Lã Mineral de Rocha

A KNAUF INSULATION DEU A CONHECER AQUELE QUE SERÁ O SEU PRIMEIRO PROJETO DESDE O ZERO NA EUROPA OCIDENTAL DOS ÚLTIMOS SETE ANOS.

O investimento será feito na construção de uma nova fábrica de lã mineral de rocha na região fronteiriça do Luxemburgo com a região de Mosela, em França, e superará os 100 milhões de euros. Estas instalações irão gerar 120 novos postos de trabalho locais. A empresa tem também previstas importantes remodelações para as fábricas da Sérvia e da Eslováquia.

A nova fábrica arrancará a produção em meados de 2019 e terá uma capacidade de produção superior a 110.000 toneladas de lã mineral de rocha. Estará equipada com a última tecnologia, especializada no fornecimento de aplicação chave para a construção, incluindo fachadas ventiladas, revestimentos de fachadas, coberturas e painéis metálicos com isolamento, tendo como destinos principais França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Mark Leverton, Diretor Geral para a Europa Ocidental, comentou que a "Knauf Insulation continua dedicada em oferecer a melhor tecnologia para conseguir os melhores produtos e as melhores soluções, tanto para as aplicações técnicas como para a construção. De um tempo para cá temos assistido a um crescimento considerável do mercado de lã mineral de rocha na Europa ocidental graças a um forte quadro regulatório sobre a eficiência energética, sobretudo em França, combinado, de uma forma geral, com um maior interesse pela segurança anti-incêndios. Portanto, estamos muito felizes em anunciar este grande investimento que contribui para reforçar a posição da Knauf Insulation como uma das referências no mercado mundial de isolamento".

Falando sobre o projeto, Leverton acrescentou que "não se trata unicamente de um jogo de capacidades. A inovação é um pilar fundamental: com esta nova fábrica poderemos otimizar o rendimento da linha e introduziremos novas tecnologias e soluções de produto cujo propósito final não é outro senão o de melhorar a experiência dos nossos clientes".

Estão já pré-selecionadas as localizações para a futura fábrica e as negociações com as autoridades competentes estão muito avançadas. A localização final será comunicada nos próximos meses.

Após a remodelação bem sucedida da linha de produção em St. Egidien (Alemanha) no início deste ano e como parte do compromisso da empresa para modernizar todas as fábricas de produção de lã mineral de rocha de forma a oferecer um maior suporte ao crescimento da procura na Europa Central e Oriental, a Knauf Insulation confirmou igualmente outros dois investimentos nas suas linhas de produção já existentes de Surdulica (Sérvia) e Nova Bana (Eslováquia).

Jean-Claude Carlin, CEO da Knauf Insulation, comentou que "o volume dos investimentos anunciados confirma que queremos lançar as bases para melhorar o serviço à nossa crescente carteira de clientes e impulsionar a qualidade do produto para novos níveis. Na Knauf Insulation continuamos comprometidos em maximizar a nossa presença global, investindo para melhorar e aumentar a nossa capacidade de produção onde faz falta. Regiões como a europeia, onde existe um quadro regulatório forte, são sempre do nosso interesse porque proporcionam segurança de longo prazo para os nossos mercados... Algo que todas as empresas valorizam. Contudo também identificamos grandes oportunidades de expansão geográfica fora da Europa para os próximos anos".

Luxuosa Vinícola no Chile Escolhe Inovação Lusa

A exclusiva vinícola do Chile, Vik, que produz o segundo melhor vinho chileno (La Cav 2015), escolheu uma inovação lusa da OLI para o seu hotel de luxo, Viña Vik Millahue, localizado entre os vinhedos e as montanhas do Vale de Colchagua.

A unidade hoteleira que se destaca pelo conceito de arte, design e arquitetura - cada quarto foi assinado por um artista de renome - selecionou para os espaços de banho a solução “Slim”. Uma placa de comando de autoclismos interiores, desenvolvida no centro de inovação e na fábrica da OLI, em Aveiro, que se caracteriza por ser hidricamente sustentável e inclusiva, integrando a função de dupla descarga de água com a gravação em braille.

Vik é uma vinícola jovem criada em 2006 por Alexander Vik, um empresário norueguês que sonhou criar uma vinícola singular para produzir um vinho único, tendo escolhido Millahue, pelo excelente “terroir” e pelas condições climáticas. Esta é também a única vinícola chilena a selecionar as uvas automaticamente por laser.

Com esta prescrição, a OLI reforça a sua presença na América Latina e a intervenção em projetos hoteleiros de referência internacional, que valorizam as soluções hidricamente sustentáveis, ambientalmente responsáveis e em harmonia com a natureza.

Recorde-se que no ano passado a empresa portuguesa equipou, no Peru, o Hotel Amazon Discovery, um barco hotel que proporciona o contacto com a beleza única da selva amazónica, uma das zonas com maior diversidade biológica do mundo.

Nos últimos quatro anos, a América Latina tem sido uma das apostas geográficas da OLI para se afirmar como um “player” global de soluções de banho sustentáveis e inclusivas, tendo já um Show Room no Chile.

A inovação define a identidade da OLI. Pelo terceiro ano consecutivo, está entre as três empresas em Portugal que mais patenteiam na Europa. Nos últimos cinco anos, o investimento em Investigação e Desenvolvimento fixou-se em 10 milhões de euros. Atualmente tem 41 patentes ativas na Europa.

FONTE: AD COMMUNICATION

A Ageas Seguros
ganhou o prémio
cinco estrelas.

Obrigado aos nossos Clientes, Parceiros,
Colaboradores e Mediadores, por nos darem
razões para brilhar, todos os dias.

linhas exclusivas apcmc
217 943 014 | 226 081 502
dias úteis, das 8h30 às 19h00

apcmc@ageas.pt

PUB. (01/2017)

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

Ageas Portugal | siga-nos em

SOLATUBE®

Luz natural em espaços interiores

SOLATUBE® É O MAIS AVANÇADO CONCEITO MUNDIAL DE DIFUSÃO DE LUZ NATURAL EM ESPAÇOS INTERIORES, OFERECENDO UMA GARANTIA DE 10 ANOS E GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PERFORMANCE DO SISTEMA DURANTE TODA A SUA VIDA ÚTIL.

Desenvolvidos com a mais alta atenção ao detalhe, estes sistemas são resistente aos impactos, sem transmissão térmica, sem manutenção e fáceis de instalar.

O sistema funciona em três fases distintas, sendo elas: captação, transporte e difusão.

A captação é alcançada através de cúpulas exteriores com lentes convergentes (Raybender® 3000) que aproveitam toda a luz disponível, mesmo quando esta é disponibilizada a níveis mais baixos como no início e fim do dia e inverno, desviando-a para o interior do tubo refletor.

Technology

On the edge
of brilliant

O transporte da luz é feito com recurso ao tubo refletor Spectralight Infinity®, patenteado e exclusivo da SOLATUBE®, com uma capacidade de reflexão superior a 99,7%, fazendo deste o material com maior capacidade de reflexão do mundo. Simultaneamente, as radiações UV e IV são filtradas em 99,9% eliminando a transmissão térmica e, assim, a degradação dos materiais existentes no interior.

Por último, os difusores SOLATUBE® garantem a distribuição ampla e uniforme da luz oferecendo assim uma iluminação confortável e saudável.

CÚPULA EXTERIOR (DOMO)

Fabricadas em material acrílico altamente resistente aos impactos e capazes de filtrar a radiação UV e IV prejudiciais para os objetos no interior e causadores de doenças. Os frisos prismáticos Raybender 3000 permitem a captação da luz até nos ângulos mais baixos, e redirecioná-la para o interior do tubo refletor potenciando ao máximo a eficiência do sistema.

O seu formato aliado a um tratamento anti-estático permitem que não seja necessário qualquer tipo de intervenção de limpeza durante toda a vida útil do sistema.

BASES DE COBERTURA

Para evitar o aparecimento de fissuras pela dilatação e contração térmica, as nossas bases de cobertura são fabricadas por processo de estampagem. Os canais de água integrados e o perfil interior plano, permitem ajustar a base à laje de cobertura impedindo a entrada de água e garantindo a sua impermeabilização. Com o objetivo de obter melhor exposição solar e entrada de luz, estão disponíveis bases com cone plano e inclinado.

TUBO REFLETOR

O tubo refletor de Solatube com tecnologia exclusiva SpectraLight Infinity constitui a superfície mais refletora no mundo e permite o transporte mais eficiente e eficaz possível da luz natural ao longo de todo o sistema.

Cada sistema Solatube inclui dois tubos de extensão standard com ângulos adaptadores. Isto permite-nos orientar os tubos para, virtualmente, qualquer posição de forma simples e contornar obstáculos por baixo da cobertura ou em tetos falsos. Para instalações de maior dificuldade existem tubos reguláveis capazes de alcançar ângulos desde os 0° até aos 90°.

Portugueses notáveis pintam azulejos da RECER

RUY DE CARVALHO, QUE DISPENSA APRESENTAÇÕES, ESTEVE NO PASSADO MÊS DE MAIO NO SHOWROOM DA RECER, EM LISBOA, A PINTAR O PRIMEIRO AZULEJO DE UM CONJUNTO DE 36 QUE TERÃO COMO AUTORES PERSONALIDADES DA VIDA PORTUGUESA.

Esta iniciativa da Recer e da associação AMA Empresarial, de Aveiro, pretende ser uma homenagem singela, em vida, a um conjunto de personalidades que sejam um exemplo para a nação e um motivo de orgulho para os portugueses.

Liliana Rodrigues, Administradora da Recer, salienta que “num mundo cada vez mais global e competitivo, é muito importante podermos ancorar-nos em pessoas que sejam um exemplo no seu campo de atuação, mas também na sociedade. Podemos criar um painel de azulejos com autores tão distintos perpetuará para memória futura o significado que essas pessoas têm hoje, na sua época.”

A iniciativa que começou com o ator Ruy de Carvalho vai decorrer ao longo deste ano.

Liliana Rodrigues acrescenta que “além de estarmos a perpetuar as personalidades que marcam esta nossa época, estamos também a relembrar e a celebrar o facto de a azulejaria ser uma arte portuguesa centenária e uma indústria que continua pujante em Portugal.”

1ª obra em Portugal com o sistema de impermeabilização à base de membranas Autoadesivas de TPO-poliiolefinas termoplásticas

A SOTECNISOL EXECUTOU A 1ª. OBRA EM PORTUGAL COM O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE MEMBRANAS AUTOADESIVAS DE TPO-POLIOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS.

Trata-se de um sistema de aplicação a frio sem necessidade de quaisquer soldaduras, quer seja à chama ou a calor, sistema este que se avizinha ser o futuro da tecnologia das impermeabilizações.

Com estes novos sistemas, a exigência de formação e qualificação dos operadores são cada vez maiores e os conceitos técnicos cada vez mais apurados, exigindo cuidados redobrados.

Todos os pormenores de execução de remates, inserção de acessórios e pontos singulares têm um tratamento muito específico, que não tem paralelo com as impermeabilizações tradicionais, pelo que a Sotecnisol assumiu esta nova tecnologia e revelou-se mais uma vez pioneira no mercado das impermeabilizações.

Schlüter® -DITRA-HEAT-E

Aquecimento para acabamentos cerâmicos em pavimentos e paredes

Aplicações em pavimentos:

- Aquecimento agradável do pavimento cerâmico em salas de estar e casas de banho, como complemento a sistemas de aquecimento convencionais.
- Como sistema adicional em edifício com poucas necessidades de aquecimento (edifícios passivos).
- Como sistema de aquecimento em segundas habitações, ou com uso ocasional.
- Aquecimento de divisões com pouca área.

Aplicações em paredes:

- Aquecimento de zonas pontuais para a secagem de toalhas.
- Aquecimento de paredes interiores de fachadas para a prevenção do aparecimento de condensações, por exemplo em zonas de duche.
- Aquecimento de divisões com pouca área.
- Na reabilitação de divisões onde não se renova o pavimento.

made by Schlüter-System
Hüttelrieder-Thermoschlüter gH

- ✓ Consegue-se uma temperatura agradável rapidamente.
- ✓ Possibilidade de seleccionar individualmente as zonas a serem aquecidas.
- ✓ Ideal para projectos de reabilitação pela sua baixa espessura.
- ✓ Desacoplamento com tecnologia DITRA.
- ✓ Pavimentos cerâmicos aquecidos também sobre suportes críticos.

INOVAÇÃO EM PERFIS

Novo urinol da Sanindusa oculta pormenores técnicos

A NOVA CRIAÇÃO DA SANINDUSA É UM URINOL EM CERÂMICA: O “FORMA”.

Compacto, é ideal para espaços públicos, semi públicos e privados, por ocupar menos espaço e consumir menos água do que uma sanita. Apresenta-se nas versões de entrada de água por cima ou por trás, podendo ser abastecido por sistemas de descarga direta, expostos ou encastrados, desde a simples torneira temporizada até à placa eletrónica. De fácil aplicação e manutenção, inclui kit de fixação e sifão, que ficará totalmente oculto após instalação.

Suzana Nobre criou esta peça, de linhas suaves e curvilíneas, que se enquadra de forma harmoniosa e discreta em qualquer ambiente e permite uma utilização prática e cómoda, podendo ser conjugado com o separador Link, para maior privacidade.

Teka: Fornos da Gama Wish são “Cinco Estrelas”

OS FORNOS DA RECÉM-LANÇADA GAMA WISH DA TEKA FORAM GALARDOADOS COM O PRÊMIO CINCO ESTRELAS 2017. NA CATEGORIA “FORNOS”, A GAMA WISH ARRECADOU 74,9% EM SATISFAÇÃO GLOBAL DOS CONSUMIDORES.

Este prêmio traduz-se numa certificação que ajuda os consumidores a identificar os melhores produtos e serviços que existem no mercado, avaliados pelo preço-qualidade, intenção de compra, satisfação pela experimentação, confiança na marca e inovação. O comité de avaliação analisou os fornos WISH com base em diversas características: design, facilidade de utilização, facilidade de limpeza, resultados de cozinhado e facilitadores de cozinha. Para além disso, foram também realizados testes de experimentação e questionários de avaliação massificada.

Os fornos WISH partilham as características que a Teka considera fundamentais em qualquer cozinha: os novos equipamentos são mais amplos, mais precisos e também energeticamente mais eficientes. No total, são 17 modelos distintos, com várias possibilidades de personalização, para encontrar o forno à medida dos seus desejos.

Nesta terceira edição do prêmio, concorreram 432 produtos, serviços e marcas, organizados em 150 categorias de consumo. A certificação Cinco Estrelas é a mais completa, rigorosa e flexível do mercado, com um elevado nível de exigência que impossibilitou a eleição de um vencedor em algumas categorias.

A Teka impressionou e, com a atribuição deste prêmio, passou a integrar um grupo restrito de marcas que se destacam pela excelência e elevado nível de satisfação global dos seus produtos e serviços junto dos consumidores.

FONTE: YOUNGNETWORK PORTO

Um pavimento bonito aprecia-se, se for feita uma correcta limpeza final de obra e se tiver uma boa manutenção.

Mais de 70% das reclamações relativas aos materiais cerâmicos devem-se à incorrecta limpeza final de obra e à sua manutenção com produtos inadequados.

Uma correcta limpeza permite:

- manter o pavimento limpo e o ambiente saudável;
- garantir a durabilidade das características técnicas e estéticas do material.

A FILA oferece uma gama de detergentes específicos, para diferentes materiais, fáceis de usar e com resultados excelentes.

* Dados retirados de um estudo de mercado, FILA.

FILA ESPAÑA INDUSTRIA
QUÍMICA, S.L.
filaespana@filasolutions.com

filasolutions.com

Cuidamos do teu bem-estar!

Elege **FILA** para as tuas superfícies.

Sonae Arauco Vence Prémio Inovação na Construção 2017

A Sonae Arauco venceu na categoria de “Materiais e Produtos”, dos prémios Inovação na Construção, com os novos acabamentos da marca de produtos decorativos Innovus: Stucco e Fusion.

Vasco Albuquerque, Brand Manager Innovus, recebeu o galardão na cerimónia de entrega dos prémios, realizada em julho, na sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

Sempre com o propósito de oferecer uma maior gama de soluções aos diferentes segmentos, a Sonae Arauco aposta no desenvolvimento contínuo de novos produtos, combinando inovação com a funcionalidade, com a qualidade e com o design do próprio produto.

O desenvolvimento dos novos acabamentos Stucco e Fusion, vencedores do Prémio Inovação, iniciou em 2016 e estes foram dados a conhecer ao público especializado, em maio deste ano, na Feira Interzum, na Alemanha - a maior feira internacional de produção de mobiliário e design de interiores, onde mais de dois mil visitantes passaram pelo stand da empresa.

Integrados na oferta dos produtos decorativos Innovus, o Stucco e o Fusion são acabamentos para painéis melamínicos, passíveis de serem aplicados em diversos espaços interiores, que se distinguem essencialmente pela sua textura, que lhes confere um toque exclusivo e distinto.

O Stucco é um produto inédito no mercado, inspirado nos ambientes industriais, lofts urbanos e materiais de origem natural. Trata-se de uma textura de cimento e um toque cerâmico, numa superfície estruturada, confortável, tátil e com um brilho equilibrado. Permite criar ambientes com reprodução de paisagens rochosas. Disponível em cinco cores, este produto é ambientalmente sustentável pois, sem usar o cimento, recria a sua estética.

O Fusion conta com uma textura quente e natural, que nos remete para a madeira nova que é trabalhada à mão. Foi desenvolvida para ser utilizada em todos os tipos de materiais, permitindo conceber ambientes acolhedores e calorosos.

Os produtos com estes acabamentos estão preparados para serem aplicados num variadíssimo leque de espaços, sejam quartos ou salas, cozinhas ou casas de banho, restaurantes ou hotéis, estabelecimentos de saúde ou de educação, e ainda revestimentos ou portas.

Os prémios Inovação na Construção surgiram em 2014 com o objetivo de divulgar as boas práticas e o empenho por parte das empresas no desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e produtos. São promovidos pela Área Associativa - Comunicação e Serviços, editora responsável por um conjunto de publicações especializadas no sector da construção.

UHU a Cola e Vedante de Construção Universal

UHU POLY MAX HIGH TACK EXPRESS É UMA COLA E VEDANTE DE CONSTRUÇÃO, DE ELEVADA QUALIDADE E UNIVERSAL COM BASE NA TECNOLOGIA ÚNICA SMP, COM UMA RESISTÊNCIA INICIAL EXTREMAMENTE ELEVADA E UMA RESISTÊNCIA FINAL EXTREMAMENTE RÁPIDA E ELASTICIDADE PERMANENTE, SENDO INDICADA PARA COLAR, FIXAR E VEDAR PRATICAMENTE TODAS AS SUPERFÍCIES (LISAS, POROSAS E NÃO POROSAS).

Um produto para aplicações interiores e exteriores, pintável, com boa capacidade de preenchimento, resistente a temperaturas entre os -40 °C e os + 100 °C. Resistente a água, raios UV e condições atmosféricas, 100% adesivo, aderente a superfícies ligeiramente húmidas, sem solventes, sem ácidos e adores e com bocal que permite voltar a fechar.

Em colagem aplica-se em vidro, pedra, pedra natural, betão, gesso, materiais sintéticos, madeira, aglomerado de madeira, trefpa, ferro, alumínio, zinco, aço, aço inoxidável e outros metais, mosaico cerâmico, cortiça e espelhos.

Para fixação, apropriado para rodapés, ripados, parapeitos, soleiras, testas de beirais, chapas de revestimento, material de isolamento, gesso cartonado, ornamentos de poliestireno e faixas decorativas.

No que respeita à vedação, é indicado para caixilhos de janelas, rodapés, degraus de escada, parapeitos de janela, soleiras de porta e placas de gesso. Também é adequado para vedação de fendas em paredes e tetos. Recomenda-se que ao colar plásticos se efetue sempre previamente um teste de aderência, uma vez que poderá variar consoante o tipo de material sintético e tipologia de plástico.

APLICAÇÃO

Para uma ligação ou montagem, deverá cortar o bocal com um diâmetro de, no mínimo 0,5 cm. Posteriormente, deve aplicar o vedante em linhas ou pontos, sempre nos cantos e ao longo das bordas das placas de construção. De seguida, posicionar corretamente o material num espaço de 10 minutos e pressionar firmemente ou dar umas pancadas com um martelo ou borracha. Pode ser manuseado após 30 minutos, sendo que a resistência final máxima é atingida 4 horas depois, dependendo da superfície e das condições ambientais. Para uma vedação, recomenda-se o corte do bocal com um ângulo correspondente à largura da junta pretendida, aplicando-se o vedante na base da junta e trabalhando-se nos 10 minutos seguintes com uma espátula humedecida, um alisador de vedantes ou o dedo. Trabalhe as juntas verticais de baixo para cima, sendo que quando pintar por cima com tintas alquídicas, estas poderão demorar mais tempo a secar.

FONTE: ATREVIA

 ifoam
O XPS da imperialum

Com a melhor combinação entre elevadas prestações, durabilidade e proteção ambiental, as placas rígidas de poliestireno extrudido de cor cinza **ifoam**, da **Imperialum**, correspondem atualmente ao isolamento térmico tecnologicamente mais eficiente e único na capacidade de proporcionar elevados padrões de qualidade e desempenho, com menores gastos de investimento e maior poupança energética.

Temos a qualidade de desafiar o tempo
imperialum@imperialum.pt - www.imperialum.com

 imperialum
SOCIEDADE COMERCIAL DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, SA

Vicaima reforça presença na América Latina com portas multifunção para hotel em Santa Cruz

A Vicaima, que tem vindo a distinguir-se nacional e internacionalmente na área do design e produção de soluções de portas de interior, portas técnicas, aros, painéis e peças para mobiliário, volta a ser escolhida para um prestigiado projeto hoteleiro, desta vez na Bolívia.

Com 210 quartos, o Radisson Santa Cruz pertence ao portfólio de hotéis do Grupo GHL Hoteles, e considera-se o escape perfeito ao reboiço da cidade, contando com spa, piscina interior e exterior com vista sobre a cidade, um moderno centro de fitness e restaurante.

A insígnia Radisson com que opera, é uma das 8 marcas pertencentes ao grupo Carlson Rezidor, um dos maiores grupos de hotelaria à escala mundial com mais de 1440 unidades em 115 países.

PORTARO®, DA VICAIMA, EM 210 QUARTOS

Os quartos do hotel estão todos equipados com a solução Portaro® Vicaima, que integra numa só peça, porta e aro, com funcionalidade corta-fogo até 30 minutos, e de isolamento acústico de 33 decibéis. De entre as várias hipóteses e tonalidades, o acabamento escolhido foi folha de madeira natural com velatura.

A folha de madeira e a configuração natural do seu veio têm um impacto estético muito suave e consensual, atribuindo uma aura natural muito própria, que reflete harmonia em diferentes contextos. A gama Naturdor, da Vicaima, vem assim impulsionar sugestões que permitem criar elementos decorativos naturais e explorar novas tendências de cores e design, com base em folha de madeira natural, velatura e acabamento envernizado.

Este projeto, reforça a marca como um parceiro de referência do grupo Carlson Rezidor, e junta-se a outros também equipados com soluções Vicaima, como o Hotel Radisson Blu Nairobi ou o Hotel Radisson Blu Dakar.

A história da Vicaima faz-se de intensos anos de experiência em que a aposta na inovação e no desenvolvimento de novas soluções para portas e mobiliário é permanente.

No mercado da América Latina, a empresa portuguesa conta agora com 15 anos de trabalho, com uma atividade que se tem expandido através de projetos notáveis que vão, nomeadamente, desde o México à Costa Rica, e do Panamá à Bolívia.

App Materiais de Construção

A App contém informação referente a empresas de Materiais de Construção.

Neste ecrã encontra um Diretório de empresas do sector.

Aqui pode ler as edições das publicações

Informação sobre cada empresa, acesso a catálogo/s e link para o respetivo site.

Empresas

Todas as Empresas de Referência do Setor

Todos os Catálogos de Materiais de Construção à Distância de um

Dia do Betão 2017

“o sector do betão pronto está a animar”

António Saraiva, Presidente da CIP

João Pragosa, APEB

“A agenda deste Dia do Betão mostra bem que a APEB permanece atenta aos grandes desafios do sector, desde a sustentabilidade ambiental à regeneração urbana.” Foi com estas palavras que o Presidente da CIP (Confederação Empresarial de Portugal), António Saraiva, reconheceu a iniciativa da Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto (APEB) no seu discurso de inauguração. A segunda edição do Dia do Betão reuniu mais de 150 profissionais do sector, no dia 1 de junho, em Lisboa. António Saraiva apelou aos participantes para insistirem “na necessidade de toda a intervenção do Estado na economia ter como preocupação central a competitividade empresarial - tanto na vertente dos custos, como na da produtividade.” O Presidente da CIP concordou com uma das principais exigências da APEB, que é uma legislação específica para o transporte de betão pronto: “Relativa à legislação dos tempos de condução, claramente desajustada ao sector do betão pronto, é bem o exemplo de que aquilo que nos parece óbvio, do ponto de vista empresarial, muitas vezes não o é do ponto de vista do poder político. Precisamos de lutar continuamente para que seja possível eliminar as inúmeras “pedras na engrenagem” que continuam a bloquear o funcionamento das empresas e a sua competitividade.”

João Duarte, APEB

João Duarte, o Diretor Executivo da APEB, sublinhou que esta exceção à lei atual seria um “contributo essencial para apoiar o sector”. João Duarte, que criou e lançou o Dia do Betão em 2016, mostrou-se satisfeito com a “grande adesão por profissionais de todo o país. Demonstra a importância desta iniciativa como plataforma de diálogo, *networking* e divulgação de

inovações e tecnologias”. O Presidente da APEB, João Pragosa, destacou a importância desta para toda a indústria de betão pronto “por reunir as principais empresas, participar em diversas comissões técnicas e contribuir assim para o desenvolvimento de legislação a nível nacional e europeu.” Outras vantagens, segundo João Pragosa, são o laboratório acreditado, a formação e a consultoria. A APEB seria ainda mais forte e influente se conseguisse recuperar membros. “Em 2009 fomos 26 associados e atualmente somos 14”, recordou João Pragosa.

No balanço do Diretor Executivo, o Dia do Betão 2017 surgiu no momento certo, já que “o sector da construção está mais animado, graças à iniciativa privada na reabilitação urbana e até na construção nova. Sentiu-se este clima positivo e a nova esperança entre os participantes.”

A PRODUÇÃO ESTÁ DE NOVO A SUBIR

Nos últimos dois anos a produção de betão pronto voltou a subir depois de uma queda de 70% desde 2008 a 2013. Em 2016, os associados da APEB produziram 2,7 milhões de metros cúbicos de betão pronto, pelo que a APEB estima a produção total do país em 3,5 milhões de metros cúbicos. Em 2015, os associados produziram 2,5 milhões de metros cúbicos e a estimativa para a produção total do país era de 3,2 milhões de metros cúbicos. Os volumes em 2008 foram 8,5 milhões de metros cúbicos (membros) e 11 milhões de metros cúbicos (país).

FONTE: BUSS COMUNICAÇÃO

Vencedores do Concurso de Ideias EcoHut

NO INÍCIO DO ANO FOI LANÇADO PELO PORTAL DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL UM CONCURSO DE IDEIAS INTITULADO “EcoHut”. COM O APOIO DAS EMPRESAS GYPTEC IBÉRICA, ROCA, COELHO DA SILVA, GRUPO AMORIM E ALUCOBOND, ESTE CONCURSO DESAFIOU ESTUDANTES DE TODO O PAÍS A DESENVOLVER UM PROJETO DE ALOJAMENTO PARA FESTIVAIS DE VERÃO.

O grande desafio deste concurso tinha por base a construção de um módulo completamente autónomo no seu funcionamento, sendo da responsabilidade da equipa a colocação de cisternas para reaproveitamento de águas, mini-estações de tratamento para gestão das águas residuais dos banhos e cozinhas, e sistemas de captação e armazenamento de energia elétrica (painéis fotovoltaicos e baterias).

Cada equipa participante teve então a oportunidade de desenvolver um modelo de alojamento móvel, totalmente constituído de materiais sustentáveis, entre os quais as placas de gesso da Gyptec Ibérica. Os projetos a concurso foram de elevada qualidade e com a mais-valia de serem equipas pluridisciplina-

res, arquitetos e engenheiros, a trabalhar em conjunto, em prol da sustentabilidade e eficiência energética.

A ideia apresentada pelos vencedores consistiu numa “gaveta”, um pequeno módulo que se projeta para o exterior, uma vez aberta, expandiria a área útil do módulo. A equipa vencedora, formada por Eduardo Lopes, Luís Ferreira, João Moreira e Joel Duarte da Universidade do Minho, arrecadou um prémio no valor de 3 mil euros. O pódio foi completado pelas equipas compostas por Carlos Afonso e Ana Bento, e por Andreia Soares, Leandro Alves e Ricardo Ribeiro, na segunda e terceira posições, respetivamente.

A entrega dos prémios do concurso de ideias EcoHut decorreu no dia 16 de Junho na Roca Lisboa Gallery.

A Gyptec Ibérica congratulou todos os participantes, em especial, os vencedores do Concurso de Ideias EcoHut.

NO ANO EM QUE CELEBRA 40 ANOS, A RECER PROMO-VEU UM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SEUS CLIENTES NO SHOWROOM DE LISBOA.

Durante três dias, os clientes puderam conhecer um espaço totalmente renovado. Segundo Liliana Rodrigues, administradora da Recer, “festejamos 40 anos orientados para o futuro e para os nossos clientes. Por isso, iniciámos estas comemorações em março, com uma campanha de televisão em prime time e apresentamos hoje novos produtos que serão, certamente, uma mais-valia para o negócio dos nossos clientes”.

Tendo como suporte este princípio, a Recer apresentou, em primeira mão, três séries que refletem a capacidade de design e tecnológica da empresa, numa ampla gama de formatos, cores e acabamentos.

Para a empresa “fazia sentido agradecer a preferência dos nossos clientes pela Recer ao longo dos anos e, de uma forma lúdica e descontraída”, todos os participantes foram presenteados com ofertas distintas como bilhetes para espetáculos, paletes de produto, livros de azulejaria entre outros.

Em 2017, a Recer chama a si 40 anos na vanguarda da tecnologia e design, cimentando a confiança do mercado nos seus produtos e propondo novos conceitos de ambientes criados para pessoas, onde apetece viver, trabalhar, estar.

A Plataforma Material ON é uma Plataforma Digital Bilingue, gratuita, que inclui um diretório de produtos e empresas, organizado de forma a favorecer a consulta dos arquitetos e projetistas, promovendo os produtos portugueses em todo o mundo. Esta plataforma estará disponível para todos os intervenientes do setor da construção, nomeadamente projetistas, construtores, fabricantes, equipas de fiscalização, comerciantes, consumidor final, entre outros ou nacionais ou estrangeiros.

O acesso à plataforma poderá ser realizado através do site da APCMC ou diretamente através do link: www.materialon.com. O registo é um processo obrigatório que permite que os gestores da plataforma possam recolher informação sobre os utilizadores, podendo assim dinamizar os conteúdos, de acordo com as respetivas necessidades.

Aceda à plataforma em www.materialon.com

- Diretório de produtos e empresas
- Registo gratuito
- Mais de 1500 produtos já registados
- Fichas técnicas
- Detalhes CAD/BIM
- Declarações de desempenho

“São 100 anos de trabalho árduo, de investigação, e da transmissão dos valores Roca (Higiene, bem-estar, design, conforto, respeito pelo meio ambiente...), aos mais diversos quadrantes da sociedade. 100 anos de um crescimento constante, alicerçado por uma estratégia sólida, cujo objetivo passa sempre por melhorar todos os aspetos da nossa atividade”, afirmou.

A animação da festa ficou a cargo dos Shout! cuja performance não deixou ninguém indiferente. Ao ritmo de uma original versão da canção Happy Birthday de Stevie Wonder, os convidados brindaram ao passado, ao presente e ao futuro de uma empresa que, ano após ano, continua a liderar pela sustentabilidade, design, inovação e bem-estar.

FONTE: ULLED

GLAMOUR. MÚSICA. MUITAS MEMÓRIAS, E SOBRETUDO, MUITA HISTÓRIA. O PÁTIO DA GALÉ FOI NO PASSADO MÊS DE JULHO O PALCO DAS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DE EXISTÊNCIA DE ROCA, NUMA NOITE QUE FICARÁ PARA SEMPRE NA MEMÓRIA DE TODOS AQUELES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O SUCESSO DA EMPRESA EM PORTUGAL.

Entre os 230 convidados, estiveram clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores e ex-colaboradores da empresa.

Mais do que uma simples celebração de tudo aquilo que foi feito ao longo destes anos, o evento serviu para antecipar o futuro, destacando a importância de todas as pessoas cuja dedicação transformaram a Roca na empresa que é hoje.

Jorge Vieira, Managing Director da Roca em Portugal, enalteceu “o papel da empresa ao longo destas dez décadas de existência, que contribuíram para a evolução do conceito de espaço de banho, um pouco por todo o mundo”.

DOSSIER ECONOMIA

Inquérito de Conjuntura
Análise de Conjuntura
Confidencial Imobiliário

- As vendas evoluíram favoravelmente face ao último trimestre de 2016
- O “nível de atividade” foi maioritariamente “satisfatório”
- A grande maioria das empresas reportou o aumento das vendas face ao mesmo período do ano anterior
- As previsões para o 2º trimestre de 2017 apontam para aumento do ritmo de crescimento da atividade

APRECIÇÃO GLOBAL

O saldo das respostas extremas (SER) relativo às vendas do 1º trimestre de 2017, ainda que claramente positivo, ficou bastante abaixo das expectativas extraídas do estudo anterior, talvez por não terem sido descontados os efeitos habitualmente desfavoráveis desta sazonalidade e que se traduzem num abrandamento do ritmo das atividades da construção.

Na verdade, o saldo das respostas extremas (SRE) no indicador “vendas” cifrou-se em +14,3% (que compara com +23,7% no trimestre anterior), com a percentagem das empresas que afirmou o respetivo aumento face ao período anterior ter mesmo diminuído de 38,2% para 26,5%. Por outro lado, a percentagem das que referiram a sua diminuição caiu ligeiramente de 14,5% para 12,2%.

A apreciação relativa ao “nível de atividade, foi onde mais se refletiu uma certa frustração das expectativas algo elevadas traçadas para o arranque do ano, apresentando um SRE nulo (contra +22,8% no trimestre anterior). A percentagem dos inquiridos que classificaram a atividade como Boa baixou para metade, de 37,1% para 18,5%, enquanto a percentagem que considerou a respetiva atividade como Deficiente subiu ligeiramente dos 14,3% registados no 4º trimestre de 2016, para 18,5%, igualando a percentagem dos que manifestaram a posição contrária. Não obstante, a grande maioria dos inquiridos, 63%, classificou a atividade como Satisfatória.

O subsector armazenista, apresentou, mais uma vez, o melhor desempenho na perspetiva da evolução das vendas, com 43,5% das empresas a referir o seu aumento face ao trimestre anterior.

No domínio dos stocks, apesar de ser natural esperar algum acréscimo, necessário nestas alturas para responder ao aumento da procura, o acréscimo referido por uma percentagem de inquiridos superior à dos que indicaram o aumento das vendas confirma a leitura que fizemos sobre o fato da evolução da atividade neste primeiro trimestre do ano ter ficado um pouco abaixo das expectativas.

1º TRIMESTRE DE 2017

Indicadores	Saldo das respostas extremas (%)		
	Sector	Armazenistas	Retalhistas
Vendas	+ 14,3	+ 21,8	+ 10,9
Existências	+ 21,1	+ 28,3	+ 17,8
Preços	+ 19,0	+ 17,4	+ 19,8
Atividade	0	+ 6,2	- 9,1
Vendas homólogas	+ 44,5	+ 56,3	+ 37,3

Já no que concerne à evolução das vendas face ao período homólogo, não só confirma a continuidade da recuperação que se iniciou a partir do 3º trimestre de 2016 face aos dois primeiros trimestres desse mesmo ano, como exprime de forma notória a diferença face a esse mesmo período em que, indiscutivelmente, se verificou um recuo significativo na atividade do sector. Na verdade, a percentagem das empresas que afirmou terem os negócios ficado acima dos realizados no primeiro trimestre do ano passado foi de 59,3%.

Esta evolução foi ainda mais marcada no subsector armazenista, já que o subsector retalhista havia demonstrado, apesar de tudo, uma menor vulnerabilidade aos fatores que determinaram a quebra de atividade do primeiro semestre de 2016 (mais ligados ao investimento), com 68,8% dos inquiridos a referir o aumento das vendas face ao período homólogo do ano anterior.

VENDAS E STOCKS - 1º TRIMESTRE 2017
(SRE - saldo das respostas extremas)

VOLUME DE VENDAS COMPARADO
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR
(SRE - saldo das respostas extremas)

No subsector retalhista, o SRE do indicador “vendas homólogas” foi de +37,3% (contra +21,5% do trimestre anterior), o que correspondeu uma percentagem de 45,5% de respostas que afirmaram o aumento, contra 18,2% que referiram a diminuição das vendas.

Relativamente aos preços de venda, a evolução do sector foi bastante positiva (SRE +21,4%), ao contrário do trimestre anterior em que se havia registado uma tendência negativa em termos globais (SRE -2,4%).

Esta diferença no comportamento dos preços praticados foi particularmente acentuada no subsector retalhista que inverteu completamente a tendência de diminuição observada no último trimestre do ano passado (SRE -8,3%) e liderando o movimento de subida (SER +28,1).

No subsector armazenista, por sua vez, intensificou-se a tendência de aumento dos preços (SRE +13,7, contra SRE +3,7% no trimestre anterior).

As respostas no sentido do aumento dos preços de venda incidiram sobretudo nos seguintes grupos de produtos: “materiais básicos (cimento, cal, gesso, areia, pedra e brita)”, “pavimentos de madeira e cortiça”, “madeiras e derivados (portas, placas, contraplacado, etc.)” e “aquecimento e refrigeração de água e ambiente”.

As respostas no sentido de descida registaram-se, maioritariamente, nos “móveis e equipamentos para cozinha (lava-loiças, exaustores, etc.)” e “azulejos, ladrilhos e mosaicos”.

1º TRIMESTRE DE 2017
(variação dos valores do SRE - saldo das respostas extremas - face ao trimestre anterior)

Indicadores	Variação do saldo das respostas extremas em pontos percentuais		
	Sector	Armazenistas	Retalhistas
Vendas	- 9,4	- 14,0	- 1,1
Existências	+ 2,3	+ 2,4	+ 5,9
Preços	+ 21,4	+ 13,7	+ 28,1
Atividade	- 22,8	- 17,6	- 30,5
Vendas homólogas	+ 41,7	+ 65,8	+ 15,8

(sinal “-” indica pioria ou diminuição; sinal “+” indica melhoria ou aumento)

A evolução trimestral dos diversos indicadores do sector apresentou um comportamento maioritariamente favorável, com exceção das “vendas”, que desaceleraram e da “atividade”, que foi menos boa.

Recordamos que no que diz respeito às “existências” o sinal positivo indica, neste caso, um aumento maior que no trimestre anterior do “investimento” em stocks, que, neste caso, poderá ter resultado dum aumento das vendas aquém das expetativas.

VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR

O dado mais significativo deste período foi a confirmação do processo de recuperação das vendas em relação a igual período do ano passado, colocando novamente o sector num patamar positivo e de perspetiva de crescimento.

É importante salientar que a crise do passado deixou marcas que são ainda visíveis e a percentagem de empresas que aclassificou a atividade como “deficiente” ainda se situou em níveis significativos em ambos os subsectores (acima dos 18%).

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE (SRE - saldo das respostas extremas)

As empresas cuja atividade foi “deficiente” assinalaram os fatores que consideraram mais prejudiciais. Neste trimestre as respostas repartiram-se por: “falta de encomendas”, com 60% das respostas, “preços de venda demasiado altos”, também com 60%, “não cumprimento de prazos de entrega pelos fornecedores”, com 40% e “dificuldades de tesouraria”, também com 40%.

O recurso ao crédito bancário aumentou ligeiramente face ao período anterior (29,6% das respostas contra 25,7% no 4º trimestre de 2016), verificando-se, desta vez, a prevalência das empresas armazenistas (31,3% das respostas), enquanto no segmento retalhista a utilização do crédito bancário foi referida por 27,3%. Só 6,3% das empresas referiram ter usado o crédito para investimento, todas do subsector armazenista, a mesma percentagem que considerou “difícil” a sua obtenção.

PREVISÃO PARA O 2º TRIMESTRE DE 2017

Não obstante as expectativas para o trimestre anterior tenham sido parcialmente frustradas, as previsões para o 2º Trimestre de 2017 mostram uma confiança renovada e acrescida das empresas de ambos os subsectores na continuidade do aumento dos negócios.

PERSPETIVAS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2017

Indicadores	Saldo das respostas extremas (%)		
	Sector	Armazenistas	Retalhistas
Cart. Encomendas	+ 45,6	+ 41,3	+ 47,5
Vendas	+ 51,7	+ 47,8	+ 53,5
Enc. Forneced.	+ 43,5	+ 30,4	+ 49,5
Existências	- 2,0	- 6,5	0

Estas previsões estarão naturalmente sustentadas pelo progressivo crescimento da procura, mas também pela melhoria do clima económico em geral e pela aproximação de um período marcado por fatores positivos de sazonalidade.

Também a realização de eleições em outubro e a pressão dos autarcas candidatos para conclusão de projetos e obras diversas de melhorias e beneficiação de equipamentos públicos e infraestruturas a tempo de exibir “obra feita”, está a constituir uma forte alavanca para muitos negócios no sector.

Vendas Previstas e Vendas Realizadas
(saldo das respostas extremas)

Apesar do aumento das taxas e da criação de novos impostos sobre o imobiliário e respetivos rendimentos e, também, das alterações legislativas no domínio do arrendamento que prorrogaram o prazo para aplicação das novas regras nos casos dos inquilinos idosos com rendimentos mais baixos, estes não tiveram até agora reflexos negativos sensíveis no mercado imobiliário, tal é o apetite e a euforia que reina entre os investidores e a sua crença na valorização futura, rápida e significativa deste tipo de ativos.

Quando a procura arrefecer estes fatores negativos irão fazer sentir a sua influência e, tal como no passado, prejudicar a estabilização do mercado.

Felizmente, para já, os efeitos negativos estão circunscritos e o segmento mais afetado está a ser o do arrendamento urbano tradicional que perde, naturalmente, na comparação com o alojamento local (perspetiva do investidor) e com a aquisição de casa própria a crédito (perspetiva dos cidadãos e das famílias), deixando sem solução aqueles que têm menores rendimentos e menos capacidade de recurso ao crédito bancário.

As últimas ideias apresentadas pelos “partidos da esquerda” para aumentar a oferta de arrendamento são, ainda que bem intencionadas, algo perigosas, para o funcionamento do mercado, uma vez que pretendem agravar ainda mais a tributação dos arrendamentos que ultrapassem os limites de uma renda condicionada e isso pode levar à retirada de muitas mais casas do mercado do arrendamento.

Parceiro de Confiança no seu Negócio

reconhecidos
na certificação de
produtos e serviços
e de **sistemas de**
gestão

CREDIBILIDADE - IMPARCIALIDADE - RIGOR

Membro de
vários Acordos de
Reconhecimento
Mútuo

Presente
em 25 países

certif
Associação para a Certificação

Acreditada pelo IPAC
como organismo de certificação
de produtos (incluindo Regulamento
dos Produtos de Construção),
serviços e sistemas de gestão

APRECIÇÃO GLOBAL

No primeiro trimestre de 2017 os diversos indicadores do sector da construção apresentaram um perfil positivo, evidenciado o retomar do crescimento da atividade que vinha a observar-se desde o final de 2014 e o início de 2015 e que fora interrompido durante a primeira metade de 2016.

Até o segmento da engenharia civil (obras públicas), que há mais de um ano vem sofrendo os cortes no investimento público ditados pela necessidade de manter o défice dentro dos parâmetros impostos pela União Europeia, registou uma variação homóloga positiva de 0,20%.

Por sua vez, o licenciamento de obras voltou a crescer de forma robusta neste trimestre, cifrando-se em quase mais 12% relativamente ao último trimestre do ano, com a variação homóloga trimestral a registar um aumento de 28,1%. A variação média anual no número de edifícios licenciados também melhorou e situou-se no ano terminado em março de 2017 em +20%.

O sector residencial continuou a evidenciar uma evolução mais favorável, com o número total de fogos licenciados em construções novas para habitação (números provisórios) a crescer 14,1%, face ao trimestre anterior. A variação homóloga foi ainda muito mais expressiva (+49,7%) e a variação média anual atingiu +44,9%.

O número de licenças de obras de reabilitação também aumentou (+2,7%), mantendo o ritmo de crescimento observado no 4º trimestre de 2016. Mais importante ainda será de referir que a taxa de variação média anual se cifrou em +15,8%, confirmando o regresso sustentado ao crescimento deste indicador, o que se verificou, desde 2002, pela primeira vez no ano de 2016. As estatísticas são aquilo que são, mas devemos assinalar que, em nossa opinião, este indicador não tem sido capaz de expressar cabalmente a evolução daquilo que vulgarmente se designa por “sector da reabilitação” e que engloba, também, as obras de renovação e de simples manutenção, já que existe um grande número de intervenções que, nos últimos anos, deixaram de estar obrigadas ao processo de licenciamento camarário e que por isso não são referenciadas.

Um outro sinal importante para aferir do nível de atividade foi o proveniente da evolução homóloga trimestral das vendas de cimento para o mercado interno e que, após ter regressado a um patamar positivo, ainda que tangencial (+0,1%) no último trimestre de 2016, apresentou agora, no primeiro trimestre de 2017, uma variação de +14,9%.

Tudo aponta para um crescimento do sector que este ano poderá mesmo ultrapassar uma taxa acima dos 10%, num movimento que se deverá mesmo intensificar nos dois próximos anos, se tivermos em conta a duração média do ciclo das obras de construção.

Como temos vindo a salientar, a dinâmica da reabilitação urbana que se vive em Lisboa e Porto, muito sustentada no turismo e no investimento estrangeiro, a par com a necessidade óbvia de manutenção do elevado número de edifícios construídos nas décadas de 80 e 90 do século passado e a maior capacidade das famílias para renovarem as respetivas habitações, representam um enorme potencial que deverá continuar a puxar pelo mercado.

Por outro lado, multiplicam-se as notícias relativas a novos investimentos em projetos turísticos, numa escala de dimensão cada vez maior, associados a “fundos” e a investidores externos atraídos pelas oportunidades (e pela rentabilidade) que o mercado imobiliário português, em expansão, representa.

Os dados estatísticos também parecem apontar para um recrudescimento do interesse e do investimento no segmento da construção nova de habitação, respondendo a uma notória escassez que já se sente na oferta de habitação ao nível dos grandes centros. O que ainda não está claro é como se irá definir o mercado da casa própria e do arrendamento, atentas, por uma lado, as restrições do crédito bancário e, por outro, a carga fiscal exagerada que incide sobre o arrendamento.

A verdade é que o sector ainda pode vir a beneficiar, por acréscimo, dos prometidos apoios do Portugal 2020 e da criação de instrumentos financeiros para promover a eficiência energética, que, diga-se a verdade, já fizeram mesmo muita falta na fase em que o sector estava mais deprimido. Naturalmente, quando vierem, serão sempre benéficos para a atividade do sector, mas serão mais importantes para o ambiente e para fazer baixar a fatura energética do País e das famílias.

OBRAS LICENCIADAS

No primeiro trimestre de 2017, o número de edifícios licenciados registou um aumento de 11,9% relativamente ao quarto trimestre de 2016, o que confirma a tendência de recuperação do mercado observada a partir do 4º trimestre de 2014. Em termos homólogos continuamos a verificar um acréscimo substancial, na ordem dos 28,1%.

Edifícios Licenciados
(Valores Trimestrais n°)

A consolidação da evolução favorável do número das obras licenciadas pode ser comprovada pelos números positivos e crescentes da variação média anual no número de edifícios licenciados, que atingiu neste trimestre os 20%.

Edifícios Licenciados
(Variação Média Anual)

A evolução do licenciamento relativo às construções novas para habitação familiar neste início de 2017 foi claramente positiva, registando um crescimento de 14,6% quando comparado com o trimestre anterior. A taxa de variação foi sobretudo substancial em termos homólogos (+39,2%) e em termos da variação média anual (+30,4%), continuando a sustentar as fortes expectativas de crescimento deste segmento da construção.

Licenciamento de Obras
(Valores Trimestrais n°)

Do mesmo modo, a variação do número total de fogos licenciados em construções novas para habitação familiar neste primeiro trimestre de 2017 foi igualmente positiva (+14,1%), após uma longa série de crescimentos trimestrais sucessivos que só foi interrompida no terceiro trimestre de 2016. A variação homóloga foi, mais uma vez, bastante positiva, na ordem dos 49,7%, sendo que a variação média anual confirma o crescimento sustentado observado nos últimos trimestres, situando-se nos 44,9%.

Fogos em Construções
Novas para Habitantes

Verificou-se também uma evolução trimestral positiva do número de licenças de obras de reabilitação (+2,7%), confirmando a tendência de crescimento que temos vindo a observar.

Licenças para Obras de Reabilitação (Valores Trimestrais nº)

PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

O índice de produção no sector da construção e obras públicas apresenta uma subida de 3,29% face ao último trimestre de 2016. Este acréscimo foi mais notório no segmento da construção de edifícios que apresentou uma variação de 5,36%. Em termos homólogos o índice de produção total aumentou 2,64%, influenciado sobretudo pelo segmento da construção de edifícios (4,28%), ao passo que o segmento das obras de engenharia permanece estagnado há cinco trimestres consecutivos, apresentando uma variação de apenas 0,20%. Esta evolução explica-se, sobretudo, pelas sucessivas quebras do investimento público desde 2014, que apesar das sucessivas promessas dos governos, continua refém do controlo do défice orçamental. Também, o arranque muito lento do Portugal 2020, que afeta, naturalmente o investimento empresarial e a componente construção, ajuda a explicar porque forma a melhoria do clima económico não teve expressão no crescimento do sector da construção até próximo do final do ano.

Índice Trimestral de Produção na Construção e Obras Públicas

Índice Corrigido de Sazonalidade

VENDAS DE CIMENTO

No primeiro trimestre de 2017 as vendas de cimento das empresas nacionais para o mercado interno confirmaram a inversão da tendência de quebra que tínhamos observado no último trimestre de 2016, tendo aumentado, em termos homólogos, 14,9%. De acordo com os Inquéritos de Opinião da Comissão Europeia, o índice de confiança no sector da construção e obras públicas foi ligeiramente menos negativo, fixando-se nos -27,4 pontos (-30,2 no último trimestre de 2016).

Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção (Indicador no Trimestre em Referência)

EMPREGO

No primeiro trimestre do ano de 2017, o emprego na construção e obras públicas registou uma taxa de variação homóloga trimestral de 2,7% e uma taxa de variação trimestral de 0,5%, valores que comparam com -0,2% e 0,7%, respetivamente, observados no último trimestre de 2016, confirmando a recuperação recente do emprego no sector. A variação média nos últimos 12 meses terminados em março 2017 foi ainda negativa (-1,2%), mas inferior aos -3,3% do final do ano 2016, indiciando que o sector não recuperou totalmente o nível de emprego face aos doze meses anteriores, porventura devido à redução das obras públicas.

REMUNERAÇÕES

No primeiro trimestre de 2017, o índice de remunerações registou uma taxa de variação homóloga trimestral de 0,5%, valor positivo que já não se verificava desde o quarto trimestre de 2008 e uma variação trimestral de -9,5%. A variação média nos últimos 12 meses terminados em dezembro foi de -2,9%.

TAXAS DE JURO

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação acentuou a tendência de queda face ao trimestre anterior e fixou-se, em março de 2017, nos 1,016%, que corresponde a uma redução de 0,012 pontos percentuais face à registada no último mês de dezembro 2016. Nos contratos para "Aquisição de Habitação", a taxa de juro observada em março de 2017 foi de 1,031%, tendo-se reduzido em 0,010 p.p. em relação à taxa observada no mês de dezembro de 2016.

Taxa de Juro de Crédito à Habitação

FONTES: BANCO DE PORTUGAL, INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Condições especiais para os associados da APCMC.

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DO TRABALHO

Medicina do Trabalho
 Medicina Curativa e Preventiva
 Especialidades Médicas
 Enfermagem do Trabalho
 Exames Complementares e Análises Clínicas

Segurança e Higiene do Trabalho
 Estudos / Avaliações de Riscos Profissionais
 Medidas de Autoproteção / Plano Segurança Interno
 Segurança Alimentar (HACCP)
 Informação e Formação Profissional

Número de Apoio ao Cliente

808 915 361

Dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 18h

medi-t@medi-t.pt

Em Parceria com:

Grupo Medi-T | Empresas Autorizadas:

VALORIZAÇÃO RESIDENCIAL ATRAVESSA QUASE TODO O PAÍS

De acordo com o Índice de Preços Residenciais da Ci, no 1º trimestre de 2017 o imobiliário residencial registou uma valorização homóloga de 6,2% em Portugal Continental. A tendência ascendente do Índice de Preços Residenciais verifica-se já desde o 3º trimestre de 2013, sinalizando uma recuperação gradual dos preços após a quebra de cerca de 16% entre 2009 e 2012, no contexto da crise financeira.

Analisando as tendências por concelho, no 1º trimestre de 2017 apenas 15 dos 278 concelhos de Portugal Continental exibiram uma variação homóloga negativa, denotando que a valorização do mercado imobiliário é atualmente uma realidade transversal à quase totalidade do território. Estes resultados contrastam com os obtidos no 4º trimestre de 2015, período no qual ainda 236 concelhos apresentavam descidas de preços face ao mesmo período no ano anterior. De entre os vários mercados nacionais, distinguem-se alguns concelhos da Grande Lisboa e do Algarve onde o Índice de Preços Residenciais exibiu recuperações homólogas superiores a 15% no 1º trimestre de 2017.

**ÍNDICE DE PREÇOS RESIDENCIAIS CONCELHIOS
VARIACÃO HOMÓLOGA (%) — 1º TRIMESTRE 2017**

Na Grande Lisboa o destaque vai para os mercados de Lisboa e Cascais, onde as subidas de preços entre o 1º trimestre de 2016 e o 1º trimestre de 2017 se fixaram nos 24,3% e 18,3%, respetivamente. Em Oeiras, o acréscimo dos preços mostrou-se mais contido nesse período, na ordem dos 13,6%. No caso do Algarve foram os concelhos de Lagoa, Loulé e Faro que apresentaram variações homólogas mais acentuadas no 1º trimestre de 2017, entre os 15,3% e os 26,7%. Por seu lado, no Grande Porto apenas o concelho do Porto contou com um aumento dos preços no 1º trimestre de 2017 face ao período homólogo em 2016, que se fixou nos 3,3%. Os restantes mercados exibiram perdas homólogas nesse período, que em Vila Nova de Gaia e Matosinhos, dois dos principais mercados da região, atingiram os 3,9% e os 4,2%, respetivamente.

**LISBOA — RENDIMENTO BRUTO (YIELD)
1º TRIMESTRE 2017****LISBOA COM YIELDS RESIDENCIAIS ABAIXO DOS 5,2%**

Calculando a média dos rácios entre as rendas anuais contratadas e os preços de venda, por m², obtém-se uma estimativa da taxa bruta de rentabilidade do investimento em arrendamento residencial (*yields*). Para tal os mercados são segmentados por freguesia e fixa-se a tipologia nos apartamentos T2 usados. Assim, no 1º trimestre de 2017 apurou-se uma yield média de 6,3% em Portugal Continental. Esta taxa registou uma subida de 0,5 pontos percentuais desde o 1º trimestre de 2015, período em que se situava nos 5,8%.

Na Grande Lisboa a taxa média de rentabilidade situou-se ligeiramente acima da apurada para o total do país no 1º trimestre de 2017, na ordem dos 6,5%.

Já no Grande Porto, no período em estudo a yield média superou esses valores, alcançando os 7,6%. Focando na cidade de Lisboa, há dois trimestres que a rentabilidade média do investimento em arrendamento se situa abaixo dos 5,2%. Neste mercado, as *yields* mantiveram-se, no geral, acima dos 5,5% ao longo de 2015. A partir de 2016 fixaram-se abaixo dessa marca, tendo estabilizado no 1º trimestre de 2017 face ao trimestre anterior.

Existem, no entanto, algumas localizações dentro de Lisboa cujo retorno do arrendamento superou os 6% no 1º trimestre de 2017, como é o caso das freguesias de Campo de Ourique e Arroios, com *yields* médias de 6,4% e 6,3%, respetivamente. No extremo oposto têm-se as freguesias da Estrela, Alcântara, Alvalade e Misericórdia, com taxas médias de rentabilidade entre os 4,2% e os 4,5%. Importa referir que alguns destes mercados, como a Misericórdia, Alvalade e Estrela, figuraram como dos mais valorizados no período em questão, com preços médios de venda entre os 2.838 €/m² e os 3.278 €/m², denotando que a rentabilidade dos imóveis tende a apresentar-se mais reduzida nas zonas mais caras.

Considerando o Grande Porto, no concelho do Porto as *yields* têm seguido uma trajetória análoga à observada em Lisboa, embora apresentem valores mais elevados. Assim, ao longo de 2015 e até meados de 2016 a taxa média de rentabilidade situou-se acima dos 6%. Posteriormente decresceu para os 5,7% no 3º trimestre de 2016, mantendo-se nos 5,6% nos dois trimestres seguintes.

FORMAÇÃO > CONSULTORIA > QUALIDADE

Formação Profissional
para a sua Empresa

Fazemos o diagnóstico da sua empresa e
realizamos ações de formação à sua medida

Elaboramos processos de
candidatura aos sistemas de incentivos

Associação de Apoio aos Fornecedores de Produtos da Construção

Praça Francisco Sá Carneiro, 219 - 3º
4200 - 313 Porto
Telefone: 225 074 210; Fax: 225 074 218
E-mail: patricia.martinho@iforma.pt

EDIFÍCIOS DE 10 A 20 FOGOS LIDERAM CRESCIMENTO DOS PROJETOS EM CARTEIRA

De acordo com os dados relativos à emissão de pré-certificados energéticos realizada pela ADENE, nos últimos 12 meses até ao 1º trimestre de 2017 foram lançados, na Área Metropolitana de Lisboa (AM Lisboa), 5.555 novos fogos em processo de licenciamento. Considerando as construções em altura (apartamentos), contavam com cerca de 17% do total dos projetos em pipeline no período em estudo, isto é, com um total de 323 prédios. A maioria (60%) dos novos edifícios de apartamentos em carteira na AM Lisboa possuem até 10 fogos, seguindo-se os projetos com entre 10 a 20 fogos (26%) e por fim os empreendimentos com mais de 20 fogos (13%). Já os projetos referentes a habitações unifamiliares ascenderam às 1.583 unidades no período em estudo.

Ao longo deste último ano o potencial de investimento na AM Lisboa tem seguido uma rota ascendente, com o volume de projetos em licenciamento no 1º trimestre de 2017 a superar em 88% o volume registado no mesmo período do ano anterior. Este aumento verificou-se quer para a construção nova quer para as obras de reabilitação, tendo o volume de projetos com pré-certificado crescido 84% no primeiro segmento e acima dos 95% no segundo segmento.

Na Área Metropolitana do Porto (AM Porto), o volume de novos fogos em licenciamento totalizou os 3.538 no período anual até ao 1º trimestre de 2017. No que se refere ao tipo de habitação, tal como na AM Lisboa foram as moradias que ocuparam uma maior fatia, englobando 782 dos 1.005 projetos de construção nova em pipeline. Por seu lado, os edifícios de apartamentos contaram com 223 projetos, sendo a maior parte (69%) relativa a edifícios com menos de 10 fogos, seguidos dos edifícios com entre 10 a 20 fogos (19%) e mais

AM LISBOA - PRÉDIOS EM LICENCIAMENTO, SEGUNDO A DIMENSÃO
2º TRIMESTRE 2016 A 1º TRIMESTRE 2017

de 20 fogos (12%). No que respeita à evolução das intenções de investimento, também na AM Porto se assistiu a uma trajetória crescente no decorrer do último ano, apurando-se um aumento na ordem dos 70%. Tal decorreu essencialmente de um maior volume de projetos de reabilitação alvo de pré-certificado, que nesse período mais que duplicou na região. Observou-se igualmente um acréscimo no caso dos projetos de construção nova, que apesar de mais reduzido se apresentou significativo, na ordem dos 45%.

ENTRADA DE NOVOS IMÓVEIS NO MERCADO CONTINUA A CAIR, PRESSIONANDO OS PREÇOS

Segundo os dados do RICS/Ci de Junho de 2017, no mercado de compra e venda, os respondentes reportaram mais uma vez um aumento nas transações. Contudo, o ritmo de crescimento abrandou segundo esses resultados. Ao nível regional, o abrandamento pareceu estar concentrado em Lisboa, uma vez que os indicadores de atividade exibiram leituras semelhantes às do mês passado quer no Porto quer no Algarve. No futuro espera-se que as vendas aumentem em todas as regiões ao longo dos próximos 3 meses, embora, em

Lisboa, as expectativas de curto prazo apontem novamente para um abrandamento seguindo uma tendência semelhante à dos dois últimos relatórios.

Entretanto, o acréscimo da procura perdeu um pouco de impulso de acordo com os últimos resultados (numa base sazonalmente não ajustada), com um saldo de respostas de apenas 16% dos respondentes a indicar um aumento da procura por novos compradores (relativo à leitura de 36% em Maio). Mais uma vez, tal mostrou-se mais visível em Lisboa, onde a procura cresceu a um ritmo mais lento desde dezembro de 2016. As novas colocações em venda caíram ainda mais em Junho, pelo terceiro mês consecutivo, com o decréscimo a ocorrer em todas as três regiões.

A escassez de propriedades no mercado continua a exercer pressão sobre os preços. De facto, os preços voltaram a crescer aos níveis mais elevados e embora o ritmo de crescimento tenha abrandado em Lisboa manteve-se estável no Porto e no Algarve. Ao mesmo tempo, as expectativas de preços para o curto prazo mantêm-se positivas em todas as regiões. As projeções para os próximos 12 meses situam-se atualmente em pouco mais de 3%, enquanto para os próximos 5 anos os inquiridos esperam que os preços das casas subam cerca de 5% (em média) ao ano.

A Confidencial Imobiliário (Ci) é uma revista especializada na produção de estatísticas e bases de dados sobre imobiliário. Entre outros conteúdos, monitoriza o investimento imobiliário, tratando os dados do licenciamento municipal de obras emitido mensalmente pelas principais autarquias metropolitanas.

Mais informação sobre a Ci disponível em www.confidencialimobiliario.com.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

artigo
entrevistas

LUÍS COELHO

DEM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA, ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

A preocupação da redução do consumo energético e da dependência dos combustíveis fósseis é algo que está refletido na política energética comunitária e nas dos respetivos estados membros.

O sector dos edifícios representa cerca de 40% do consumo energético de energia primária na Europa. Várias diretivas comunitárias têm sido aprovadas e posteriormente transpostas para a legislação dos diferentes países europeus, no que diz respeito à utilização da energia no sector dos edifícios. Duas das diretivas europeias mais importantes para este sector, são a EPBD (Diretiva 2010/31/EU) e a diretiva da promoção das energias renováveis (Diretiva 2009/28/CE). A EPBD deu origem aos Sistema de Nacional de Certificação Energética (SCE) e os respetivos regulamentos REH e RECS, e a diretiva da promoção das energias renováveis deu origem a vários documentos legais, nomeadamente o Decreto - Lei n.º 39/2013.

O grande objetivo de todos estes mecanismos legislativos é a redução do consumo de energia pela via da eficiência energética e a promoção da utilização das fontes renováveis de energia, no sector dos edifícios.

Como complemento a estes mecanismos legislativos têm também vindo a ser desenvolvidos programas comunitários como o atual Horizonte 2020, e nacionais, como por exemplo o Portugal 2020 que, entre outros, tem como objetivo apoiar projetos de investigação e desenvolvimento nas áreas referidas.

O Horizonte 2020 é o maior programa de investigação e inovação da União Europeia (UE) de todos os tempos. O financiamento disponível é cerca de 80 milhões de euros para um período de sete anos (2014 a 2020). O objetivo principal é promover a investigação e a inovação, permitindo transferir os seus resultados para o mercado, reforçando o papel europeu neste processo de desenvolvimento económico e social.

O projeto TESSe2b é um projeto Europeu, financiado em 4,3 milhões de euros pelo programa Horizonte 2020, que teve início em outubro de 2015 e tem uma duração de 4 anos (www.tesse2b.eu). O consórcio é constituído por cinco instituições de ensino superior, um centro de investigação e quatro pequenas e médias empresas. Os países presentes no consórcio são 8: Portugal, Grécia, Chipre, Espanha, Áustria, Polónia, Alemanha e Reino Unido. O projeto é coordenado pelo Instituto Politécnico de Setúbal (IPS).

O principal objetivo é projetar, desenvolver, validar e demonstrar um sistema modular e de baixo custo da tecnologia de armazenamento térmico, baseado em coletores solares e bombas de calor altamente eficientes para aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária (AQS) - ver figura seguinte.

Figura 1: Esquema do sistema TESSe2b

Encontrando-se em sintonia com as políticas energéticas comunitárias e nacionais, este projeto pretende contribuir para aumentar a eficiência energética no sector dos edifícios e, ao mesmo tempo, contribuir para o aumento da contribuição das fontes renováveis de energia. Para tal, recorre-se a soluções avançadas de armazenamento de energia térmica, tendo também como objetivo desenvolver este tipo de soluções.

Espera-se com este projeto encontrar uma solução que permita reduzir até cerca de 30% o consumo de energia nas habitações para aquecimento, arrefecimento e para a preparação das águas quentes sanitárias, com as consequentes reduções na faturação energética para o consumidor final. Os custos da solução serão condicionados para que se consiga atingir um período simples de retorno do investimento inicial em cerca de 8 a 9 anos.

A base de desenvolvimento tecnológico do sistema proposto está relacionado com o armazenamento de energia térmica. Esse armazenamento será efetuado a três níveis de temperatura, entre 9 °C e 14 °C para arrefecimento, entre 40 °C e 45 °C para aquecimento e entre 50 °C e 55 °C para preparação de águas quentes sanitárias.

Para tal, estão a ser desenvolvidos tanques que são preenchidos por materiais de mudança de fase (fusão/solidificação), ou abreviadamente designados por PCMs (*Phase Change Materials*). Estes tanques têm algumas particularidades, nomeadamente o facto de serem modulares, de forma a permitir a sua fácil adaptação em termos de capacidade para se adaptar a diferentes exigências de cada habitação e do clima onde esta se encontra localizada, e também para permitir a fácil adaptação a espaços livres durante a sua montagem, no interior de habitações existentes. Outra particularidade tem a ver com o desenvolvimento de permutadores de calor no interior destes tanques, imersos no PCM. O volume total dos vários depósitos não deverá ultrapassar os 2,5 m³ por habitação (Figura 2).

Figura 2: Armazenamento térmico TESSe2b

Existem no mercado diferentes tipos de PCMs que operam a diferentes temperaturas. Neste projeto estão a ser estudados e desenvolvidos dois tipos, PCMs orgânicos, concretamente parafinas, e sais hidratados. O objetivo é selecionar os mais adequados para o sistema proposto.

As parafinas têm algumas vantagens relativamente aos sais hidratados, nomeadamente a sua maior estabilidade química, ou seja, o seu tempo de vida é muito mais elevado do que os sais hidratados. No entanto, tem duas desvantagens importantes: o seu preço, que é relativamente superior ao dos sais hidratados; e a sua condutividade térmica, que em termos médios se pode referir que é cerca de metade das dos sais hidratados. O menor valor da condutividade térmica pode limitar o desempenho do PCM quando se pretende uma taxa de transmissão de calor adequada. Por sua vez, os sais hidratados tem a grande desvantagem de serem muito menos estáveis, dependendo das condições de funcionamento, nomeadamente do possível contacto com o ar e da geometria dos recipientes onde está contido. Isto significa que periodicamente os sais hidratados terão de ser substituídos, dependente do número de ciclos de mudança de fase a que ficam sujeitos durante a sua utilização. Esta limitação poderá encarecer o sistema durante o seu tempo de vida quando comparado com a utilização das parafinas, que no investimento inicial são mais caras mas que têm um tempo de vida muito maior. Outra grande limitação dos sais hidratados é o seu carácter corrosivo quando em contacto com materiais metálicos. Como no presente projeto se está a desenvolver permutadores de calor metálicos imersos no PCM, este problema terá de ser resolvido.

De forma a aumentar o valor da condutividade térmica das parafinas, estão a ser desenvolvidas soluções de adição de nano partículas nessas parafinas (*nano-composite enhanced paraffin PCM - NEPCM*). Como objetivo inicial do projeto, pretendia-se, com a adição das nano partículas, aumentar em 30% o valor da condutividade térmica, sem afetar as outras propriedades térmicas, nomeadamente o calor latente de fusão/solidificação, bem como as temperaturas de mudança de fase. Outro fator importante é não encarecer o custo das parafinas quando aditivadas. Nesta fase do projeto pode confirmar-se que esse valor foi atingido e até ultrapassado, tendo sido estudadas diferentes partículas de diferentes materiais e com diferentes geometrias.

Para resolver o problema do carácter corrosivo dos sais hidratados, está a desenvolver-se, também recorrendo à nanotecnologia, um microfilme protetor das partes metálicas do permutador de

calor. Este microfilme protetor, para além de ter de garantir a proteção contra a corrosão para as condições de operação do sistema, deverá ter uma resistência térmica desprezável, para não diminuir a eficácia do permutador de calor, deverá resistir a impactos mecânicos, importante durante a montagem do permutador de calor, deverá ser fabricado por processos industriais existentes e deverá ser de baixo custo. Nesta fase do projeto o microfilme já foi concebido, estando em fase de teste.

Os tanques de armazenamento térmico serão fabricados por termoplásticos. Um possível tipo de termoplástico a utilizar é o polietileno de alta densidade (HDPE). Este tipo de termoplásticos tem um problema de compatibilidade com as parafinas, sendo desgastado por estas para os níveis de temperatura mais elevados, nomeadamente no caso dos depósitos de armazenamento de calor e de águas quentes sanitárias. No projeto está a estudar-se um filme protetor para ser aplicado sobre o HDPE de forma a protegê-lo do ataque das parafinas.

Uma das evoluções deste projeto será a utilização das parafinas nos furos geotérmicos, misturadas com o material de enchimento (*grout material*). Estas parafinas serão colocadas nos furos de forma encapsulada, estando a estudar-se, das várias formas possíveis de encapsulamento (*micro encapsulamento, macro encapsulamento*) e das diferentes geometrias, qual será a solução mais eficaz (Figura 3).

Figura 3: PCMs, parafinas, nos furos geotérmicos.

O objetivo da utilização das parafinas nos furos geotérmicos será a estabilização da temperatura nos furos, durante o período de funcionamento da bomba de calor geotérmica. No caso da situação de aquecimento a bomba de calor, durante o seu funcionamento, vai retirar calor ao solo. Apesar da sua temperatura se manter constante numa distância relativamente curta dos furos - cerca de 6 metros, dependendo do tipo de solo, localmente a temperatura vai diminuir. Com a descida da temperatura, o processo de evaporação do ciclo termodinâmico da bomba de calor vai também ocorrer a uma temperatura mais baixa, diminuindo a eficiência da mesma. Com a introdução dos PCMs, desde que devidamente selecionados e dimensionados, será possível, para determinados períodos de funcionamento, manter a temperatura nos furos mais estável, permitindo assim que a bomba de calor não diminua a sua eficiência.

O principal parâmetro a determinar é a temperatura de mudança de fase mais adequada para cada caso, de forma a selecionar o PCM a utilizar. Esta temperatura depende fortemente da temperatura típica do solo para cada local, do perfil de funcionamento da bomba de calor e do modo de funcionamento mais vantajoso. No caso da Áustria e de Espanha, devido às maiores necessidades de aquecimento, optou-se por selecionar PCMs para funcionarem em regime de aquecimento. No caso de Chipre optou-se por utilizar PCMs que estabilizem a temperatura na situação de arrefecimento, quando a bomba de calor rejeita energia para o solo. Neste caso há a tendência de aumentar a temperatura nos furos com conseqüente aumento da temperatura no condensador da bomba de calor e a respetiva diminuição da eficiência.

No projeto está também a ser desenvolvido um sistema de controlo inteligente e de autoaprendizagem (*self-learning*), de forma a tirar o máximo partido das potencialidades do sistema térmico proposto.

Com se trata de um sistema térmico que integra várias componentes, cujos respetivos desempenhos dependem de vários parâmetros e cuja sua integração deverá ser otimizada para diferentes condições de utilização e condições climáticas, será necessário um sistema de controlo robusto, que identifique todos os parâmetros e respetivos intervalos de valores, de forma a otimizar a qualquer momento o desempenho energético do sistema térmico.

Será, por exemplo, necessário determinar qual o melhor período para carregar os depósitos de aquecimento e de águas quentes sanitárias, de acordo com as necessidades e a disponibilidade de radiação solar. O sistema poderá ter a opção de comunicar com sistemas de previsão meteorológica e determinar se para o próximo dia há radiação suficiente para carregar os depósitos ou se haverá necessidade de recorrer à bomba de calor. Se for necessário recorrer à bomba de calor, qual será a necessidade de calor a ser produzida por esta para completar a radiação solar e se será vantajoso colocá-la a produzir durante a noite, ou seja, durante o período de tarifa elétrica reduzida. Desta forma, a bomba de calor funcionará durante a noite, o calor é armazenado, e durante o dia, período de tarifas elétricas mais elevadas, utiliza-se o calor armazenado nos depósitos, mantendo a bomba de calor parada. Outro parâmetro a controlar será a eficiência da bomba de calor que deverá funcionar em condições ótimas, sempre que possível. Essas condições ótimas dependem da curva de eficiência da bomba de calor, dos perfis das necessidades energéticas das habitações, do funcionamento dos permutadores de calor dos furos em conjunto com o desempenho dos PCMs aí existentes, da curva de carga dos depósitos de PCMs, entre outras.

Vários estudos laboratoriais e de simulação numérica estão a ser desenvolvidos no âmbito do projeto. No caso do desenvolvimento, otimização e dimensionamento dos permutadores de calor dos depósitos de armazenamento de aquecimento, arrefecimento e águas quentes sanitárias, o Instituto Politécnico de Setúbal está a utilizar simulação de mecânica de fluidos computacional, CFD, (*computational fluid dynamics*), através do programa FLUENT da Ansys. Estas simulações numéricas são acompanhados por estudos experimentais em laboratórios de outros parceiros (Figura 4). A simulação CFD também está a ser utilizada pelo IPS na otimização dos PCMs nos furos geotérmicos.

Figura 4: Ensaios experimentais e simulação numérica CFD do processo de fusão/solidificação de um PCM do tipo parafina.

Na segunda fase do projeto serão produzidos pré-protótipos dos depósitos de armazenamento de energia térmica que serão ensaiados em laboratório para fazer as últimas otimizações e selecionar as melhores soluções. Essas soluções serão, no último ano do projeto, testadas em condições reais em três sítios de demonstração.

Foram selecionadas três habitações, de acordo com requisitos pré-estabelecidos, para servirem de sítios de demonstração. Uma das habitações está localizada na Áustria, na região de Graz, correspondente a uma zona climática fria. Outra habitação está localizada em Espanha, na região de Barcelona, correspondente a uma zona climática intermédia. A terceira habitação está localizada no Chipre numa zona de clima quente. O objetivo é demonstrar a viabilidade técnica e económica do sistema para diferentes condições climáticas (Figura 5).

Figura 5: Habitações dos sítios de demonstração, Áustria, Espanha e Chipre, respetivamente.

De forma a preparar os sistemas para serem instalados nos sítios de demonstração, cada habitação foi simulada com um programa de simulação energética dinâmica multizona (*Design Builder*), Figura 6.

Figura 6: Simulação energética dinâmica das habitações dos sítios de demonstração.

Com os estudos já desenvolvidos, pode adiantar-se alguns resultados prévios como indicação, embora estes resultados devam ser revistos e otimizados com o desenvolvimento do projeto.

Para a habitação na Áustria, que tem uma área de pavimento de cerca de 320 m², as necessidades anuais previstas por área de pavimento, para aquecimento e para arrefecimento, são de 55,1 kWh/(m².ano) e de 8,7 kWh/(m².ano), respetivamente.

As capacidades de aquecimento e arrefecimento previstas para a bomba de calor geotérmica são de 14,4 kW e 4,7 kW, respetivamente. Estão previstos 4 furos geotérmicos com uma profundidade de 102 m. Relativamente aos coletores solares, estão previstos 10 coletores de tubos de vácuo, com uma área total de 21,5 m². Foram previstos, como número ótimo, 4 depósitos de armazenamento para aquecimento e 2 para arrefecimento. Neste primeiro estudo considerou-se a utilização de parafinas. A utilização de sais hidratados ainda está numa fase mais atrasada de desenvolvimento. O volume total para cada depósito é cerca de 250 litros. Para a acumulação das águas quentes sanitárias ainda não foram previstos depósitos com PCMs, tendo sido considerados os típicos depósitos de acumulação de água quente.

Com este sistema, verificou-se que a fração de radiação solar para aquecimento ambiente é cerca de 12%, sendo cerca de 21 % para ambas as funções. Estes valores são relativamente baixos devido à reduzida radiação solar disponível no local. No entanto, a utilização dos depósitos de acumulação de aquecimento por PCMs é responsável por um aumento de cerca de 8% da fração solar para o aquecimento ambiente. Verificou-se ainda que é possível alterar cerca de 44% da produção de aquecimento do período de tarifas elétricas mais caras (8h - 24h), satisfazendo de imediato as respetivas necessidades, para o período noturno, de tarifa elétrica reduzida (0h - 7h), através da utilização dos depósitos de acumulação. Para o arrefecimento ambiente é possível alterar cerca de 58% da produção de arrefecimento do período de tarifas elétricas mais elevadas para o período de tarifas reduzidas.

Para a habitação em Espanha, com uma área de pavimento de 138 m², foram previstos 57,4 kWh/(m².ano) e 9,5 kWh/(m².ano), para as necessidades anuais por área de pavimento, para aquecimento e para arrefecimento, respetivamente. As capacidades de aquecimento e arrefecimento previstas para a bomba de calor geotérmica são de 12,8 kW e 5,8 kW, respetivamente. Estão previstos 2 furos geotérmicos com uma profundidade de 90 m, 12 coletores planos, com uma área total de 28,4m², 4 depósitos de armazenamento para aquecimento e 2 para arrefecimento. A fração solar para aquecimento é de 44% e, para as duas funções, aquecimento ambiente e A.Q.S. em simultâneo, é de 56%. A alteração da produção de aquecimento para o

período de tarifa baixa é desprezável, mas para o arrefecimento corresponde a cerca de 90%.

Para a habitação em Chipre, com uma área de pavimento de 221 m², foram previstos 45,3 kWh/(m².ano) e 70,0 kWh/(m².ano), para as necessidades anuais, por área de pavimento, para aquecimento e para arrefecimento, respetivamente. As capacidades de aquecimento e arrefecimento previstas para a bomba de calor geotérmica são de 17,0 kW e 18,6 kW, respetivamente. Estão previstos 7 furos geotérmicos com uma profundidade de 100 m, 10 coletores planos, com uma área total de 23,7m², 3 depósitos de armazenamento para aquecimento e 3 para arrefecimento. A fração solar para aquecimento é de 30,5% e para as duas funções em simultâneo é de 42,3%. A alteração da produção de aquecimento para o período de tarifas baixas é de 44,8%, e para o arrefecimento corresponde a cerca de 30,3%.

Espera-se que estes valores venham ainda ser melhorados, quando forem consideradas outras influências, nomeadamente a influência do sistema de controlo, a influência dos PCMs nos furos e a otimização das parafinas através da introdução das nano partículas, bem como as otimizações na conceção e dimensionamento dos tanques de armazenamento que ainda se encontra em curso.

Nesta fase de desenvolvimento do projeto, pode concluir-se que os resultados são bastante promissores, esperando-se atingir no final do projeto todos os objetivos propostos.

A Comissão Europeia, relativamente à chamada de propostas em que foi submetido o presente projeto, não tem como objetivo que os projetos aprovados apresentem no final um produto, sistema ou tecnologia pronta para ser introduzida diretamente no mercado. No entanto, espera que os projetos que tenham sucesso possam dar origem a soluções que entrem no mercado entre um a três anos após o seu término. Assim, espera-se que os resultados deste projeto sejam transpostos para o mercado entre 2020 e 2021.

O projeto TESSe2b recebeu financiamento do Programa Horizonte 2020, programa de investigação e inovação da União Europeia, com o contrato número 680555.

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E A SUA ATIVIDADE?

A BAXI em Portugal é líder de mercado em sistemas de climatização, nomeadamente em caldeiras murais de condensação e energia solar térmica, somando um amplo catálogo de soluções.

Priorizamos o desenvolvimento de soluções mais eficientes e o uso de energias renováveis, com o objetivo de impulsionar a poupança energética, sem renunciar a um desenho atrativo e às melhores prestações.

A BAXI está hoje integrada na BDR Thermea, que resulta da fusão do grupo DeDietrich-Remeha e do Grupo Baxi que adquiriu a divisão de aquecimento da Roca em 2004.

Detemos o centro de desenvolvimento de excelência solar em Barcelona, denominado Fabrisólia, que deriva do centro de fabricação de caldeiras murais convencionais, que com o evoluir da legislação, em concreto com a normativa Europeia ErP, foi sendo reconvertido com investimentos significativos na mais moderna unidade produtiva europeia de solar térmico, e a primeira exportadora desde Espanha.

QUAL É O VOSSO COMPROMISSO COM O FUTURO

O nosso compromisso está impresso no conceito “Mais Eficiência, Menos CO₂”. Estamos comprometidos com a luta contra as alterações climáticas, por isso apostamos na procura pela máxima eficiência energética, e assim reduzir as emissões de CO₂.

Mantemos intensa atividade em I+D+i, porque acreditamos que é o caminho para satisfazer as necessidades dos nossos clientes, oferecendo-lhes sempre os produtos e os serviços mais inovadores e eficientes.

Mas na BAXI o nosso compromisso vai além da venda, pois além de nos preocuparmos em oferecer produtos seguros, eficientes e de acordo com as necessidades dos nossos clientes, também queremos que funcionem corretamente, de forma segura e proporcionando o conforto esperado. O nosso compromisso não termina com a venda, mas inicia-se com ela, por isso oferecemos os nossos serviços pós-venda para assegurarmos a máxima satisfação dos nossos clientes.

Lançamos recentemente a web de serviços:
www.servicoficial.baxi.pt

FALANDO DA VOSSA GAMA DE PRODUTOS, QUAL DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE ENERGETICAMENTE?

Na BAXI, as caldeiras a gás de condensação, as bombas de calor e a energia solar são três das prioridades absolutas. No primeiro caso, e após a evolução de mercado originada pela normativa europeia ErP, a BAXI, com a mais completa gama em caldeiras murais de condensação, com permutadores de alumínio-silício e de aço Inox, com modelos de rácio de modulação de 1:10 e potências desde os 20 até aos 40 kW, apresenta soluções para todas as necessidades.

Com as bombas de calor e já de olhos postos na futura evolução de eficiência da construção, detemos soluções completas desde bombas de calor para água quente sanitária, passando pelas unidades de climatização - monobloco ou *split*, com e sem acumulador integrado, até à solução híbrida (Argenta Hybrid) que conjuga a bomba de calor com o gerador de última geração a gásóleo, logicamente de condensação, para permitir o funcionamento mais eficiente de acordo com as tarifas de electricidade e a climatologia ao longo do dia e do ano, tudo de forma automática sem preocupações de gestão para o utilizador, garantindo o funcionamento do combustível mais eficiente em cada momento.

Na energia solar térmica, mantemos a aposta e investimentos muito significativos, que se reverte numa liderança de mercado em Portugal, que consolidamos e pretendemos manter com o lançamento da novidade mundial que foi o colectador solar SLIM.

E QUE INOVAÇÕES DESTACA EM CADA UMA DAS GAMAS DE PRODUTOS?

Na condensação, o lançamento da nova caldeira Victoria Condens, que veio complementar a nossa gama de caldeiras murais de condensação.

A caldeira Victoria Condens foi totalmente pensada e desenvolvida numa lógica de facilitar a vida ao instalador, de forma a poder ser transportada, desembalada e instalada por uma pessoa só e com acesso directo a tudo o que é necessário para fazer a instalação. Tudo isto pesando apenas 27 kg.

Na energia solar, com o painel solar térmico mais leve e mais fino do mundo. O Painel SLIM da BAXI tem aproximadamente a mesma espessura de um painel fotovoltaico 40 mm e apenas 26 Kg de peso, quando o normal de mercado está entre os 30 e os 40 Kg. É revolucionário. Facilita o trabalho do dia-a-dia, tem um excelente rendimento e uma estrutura física que permite que uma só pessoa o possa manobrar facilmente.

E com as bombas de calor, sem dúvida que para a Argenta Hybrid, que tal como referido anteriormente alia o rendimento estável e independente da climatologia do Gasóleo, com a eficiência das bombas de calor que têm a sua melhor performance com as condições climatológicas mais amenas, tudo gerido de forma totalmente automática pela nova de geração de controlo BAXI.

QUE MEDIDAS ESTÃO A SER TOMADAS PARA QUE POSSAM COMERCIALIZAR PRODUTOS CADA VEZ MAIS EFICIENTES ENERGETICAMENTE?

A estratégia da BAXI passa por serem os equipamentos a adaptarem-se às novas estruturas das empresas. Toda a nossa I+D+i vai nesse sentido, mas também no já referido lema: "Mais Eficiência, Menos CO₂" - nunca renunciando à máxima eficiência energética mas sempre na ótica de reduzir a pegada ecológica.

A PARTIR DE 2020, OS EDIFÍCIOS NOVOS TERÃO DE SER "NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS" (NZEB), E OS EDIFÍCIOS DO ESTADO VÃO SER OS PRIMEIROS A TER QUE DAR O EXEMPLO, DOIS ANOS ANTES, EM 2018. DE QUE FORMA ESTÃO A CONTRIBUIR PARA SE ATINGIREM ESTAS METAS? QUE MEDIDAS FORAM JÁ IMPLEMENTADAS?

Todas as soluções referidas nas questões anteriores, logicamente ampliadas no que respeita aos geradores de maiores capacidades e potências, vão no sentido de oferecer sempre ao mercado, em todas as tecnologias, as soluções mais eficientes e que permitam salvaguardar ao máximo os recursos naturais do planeta.

As chaves para a poupança energética são a eficiência, o uso de energias renováveis e uma maior conectividade, convertendo os lares em imóveis sustentáveis e confortáveis. Na BAXI apostamos por soluções completas com todas as tecnologias disponíveis, entre as quais a energia solar, a aerotermia e os termostatos digitais conectados via Wi-Fi, por exemplo. Atualmente a BAXI é o fabricante com maior variedade e possibilidades para satisfazer as necessidades energéticas dos edifícios do futuro.

QUAIS AS METAS A ATINGIR NOS PRÓXIMOS ANOS PARA QUE HAJA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA?

A evolução está alicerçada nas tecnologias de futuro, mas também passa por alargar a presença da marca BAXI a um maior número de portugueses, tornando a marca ainda mais democrática e com maior presença nos lares das nossas famílias tradicionais.

Neste sentido, alargamos recentemente a nossa atuação ao mercado do ar condicionado e neste verão aos esquentadores a gás, com modelos atmosféricos (série I), modelos de tiragem forçada (série TI) e estanques (série FI).

O lema da empresa evoluiu de "BAXI o novo aquecimento" para "BAXI, a nova climatização".

Já estávamos no mercado da climatização com as bombas de calor, e entrámos no mercado do ar condicionado. Tem sido uma aposta muito bem recebida pelo sector e particulares com as gamas ANORI e NANUK. O Ar Condicionado BAXI tem as características dos equipamentos topo de gama a um excelente preço, e apenas está à venda na rede de distribuidores BAXI.

Mas também a conectividade é vital no futuro próximo com a IoT prestes a chegar, e a BAXI como líder do sector de climatização não podia deixar de também aqui estar na vanguarda.

Lançámos a aplicação Wi-Fi, "Air Connect", disponível para Android e iOS, que além de permitir o comando e controlo do Ar Condicionado pelo smartphone, acrescenta uma inovação extraordinária: a possibilidade de geolocalização, permitindo ao utilizador ter a unidade de sua casa ligada quando chega a casa e que se desligue quando se afasta para ir para o trabalho ou de fim-de-semana. Nunca mais vai ter a casa quente e desconfortável ao chegar a casa. É o conceito "BAXI Connect", que integra as soluções Wi-Fi, neste momento, para o ar condicionado e, em Setembro, para o aquecimento. A BAXI já está conectada.

Gabinete de Arquitetura: Frederico Valsassina Arquitectos
Fotografia: Henrique Seruca

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E A SUA ATIVIDADE?

A Technal pertence ao grupo Hydro, de origem Norueguesa, líder mundial no sector. O grupo detém todos os negócios na área do alumínio, desde a produção de bilhetes até ao desenvolvimento de sistemas.

Desde sempre temos foco na área de projeto, trabalhando com grande proximidade com os arquitetos na definição das soluções, quer pela utilização da nossa oferta de produto quer no desenvolvimento de soluções específicas caso a obra assim o exija.

As nossas equipas técnicas e de desenvolvimento de produto locais têm grande experiência, e estão em contacto permanente com os centros de desenvolvimento do grupo para potenciar sinergias.

Por outro lado, apostamos também em relações de parceria com seralheiros, de forma a garantir que os nossos produtos são fabricados e instalados da melhor forma, e assim prestamos o melhor serviço para o consumidor final, seja um particular ou um promotor.

Esta forma de atuação permite-nos criar um círculo de qualidade que vai do estudo do projeto (Arquiteto) à instalação da obra (Serralheiro).

FALANDO DA VOSSA GAMA DE PRODUTOS, QUAL DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE ENERGETICAMENTE?

Lançámos este ano a mais recente evolução da família de batente SOLEAL, com a aplicação SOLEAL FY75. Nesta solução aumentamos a rutura de ponte térmica, o que significa melhores performances térmicas ($U_w < 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, de acordo com o vidro utilizado) e capacidade de aplicação de vidro até 62 mm. Permite assim a utilização de vidro triplo.

Lançámos também uma nova fachada, SPINAL, com elevado desempenho térmico e homologação Passiv House, que continuamos a desenvolver para oferecer uma maior diversidade de opções.

Estamos ainda a preparar o lançamento de uma evolução da nossa série UNICITY, que nos vai permitir aumentar as performances de um sistema minimalista com características únicas no mercado. A estética uniforme que a UNICITY permite nas diferentes composições de janela torna-a uma opção única, que se destaca na aplicação em edifícios antigos, pelo respeito da linha original.

QUAIS SÃO OS REQUISITOS QUE DEVEM SER CUMPRIDOS A FIM DE SE CERTIFICAR UM PRODUTO?

Todos os produtos têm que ter uma Ensaio do Tipo Inicial (ITT), realizado em laboratório notificado de modo a estarem de acordo com a norma de produto EN NP 14351-1, são ensaiadas as características em relação ao ar, água e resistência às ações do vento. Outras características ensaiadas são as forças de manobra, torção estática do plano das folhas e endurance.

QUE MEDIDAS ESTÃO A SER TOMADAS PARA QUE POSSAM COMERCIALIZAR PRODUTOS CADA VEZ MAIS EFICIENTES ENERGETICAMENTE?

Para responder ao mercado é necessária cada vez maior competitividade, com a procura de soluções simples, fáceis de construir, económicas, mas que respeitem as exigências dos requisitos legais e sigam as tendências de design.

Este desafio é mais complexo, pois como marca internacional, os nossos produtos são desenvolvidos para estar sempre à frente da legislação aplicável em todos os países onde estamos presentes. O nosso centro de desenvolvimento em Toulouse conta com equipas especializadas e com centros de ensaios que permitem acompanhar toda a fase de desenvolvimento até ao lançamento do produto. A mais recente inovação é o laboratório acústico, recentemente finalizado e em fase de certificação.

Continuaremos a evoluir até que a utilização de janelas com vidro triplo e perfis com baixa transmissão térmica sejam uma prática generalizada, para atingir janelas de valores inferiores a $U_w < 1 \text{ w/m}^2\text{K}$.

A PARTIR DE 2020, OS EDIFÍCIOS NOVOS TERÃO DE SER "NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS" (NZE), E OS EDIFÍCIOS DO ESTADO VÃO SER OS PRIMEIROS A TER QUE DAR O EXEMPLO, DOIS ANOS ANTES, EM 2018. DE QUE FORMA ESTÃO A CONTRIBUIR PARA SE ATINGIREM ESTAS METAS? QUE MEDIDAS FORAM JÁ IMPLEMENTADAS?

A nossa contribuição está assente na criação de produtos cada vez mais eficientes energeticamente.

Arquitecto: Rafael Robledo
Fotografia: Wenzel

Orlando Sampaio
Marketing and Sales Director, Technal

VIB Architecture, Duffau & Associés
Fotografia: S. Chalmeau

Na utilização de novos materiais em produtos já existentes conseguimos melhorar o desempenho das nossas janelas para valores cada vez mais performantes energeticamente. Nos novos produtos que estamos a lançar, a geometria dos perfis está a ser alterada e aumentada de modo a acoplar perfis de rotura de ponte térmica de maior performance, estamos também a utilizar outros materiais complementares para reduzir as perdas marginais que ocorrem no fluxo da temperatura entre o interior e o exterior das nossas habitações, assim conseguimos ter produtos hoje em dia com valores de coeficiente térmico abaixo de $1 \text{ W/m}^2\text{K}$, o que, até à pouco tempo atrás parecia impossível de obter.

EXISTE ALGUMA PROCURA POR PARTE DAS ENTIDADES COMPETENTES E DAS EMPRESAS EM ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE MELHOREM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS?

Nos últimos anos verificamos um aumento da comercialização de soluções de alumínio com rutura de ponte térmica e, cada vez mais, com a melhoria dos vidros com fator solar e capas baixo emissivas.

A Adene - Agência para a Energia - divulgou um conjunto de 10 guias com medidas a implementar para a conseguir medidas mais eficientes. Ainda assim, os apoios públicos que existem noutros países do norte e centro da Europa resultam em resultados ainda longe do que se verifica em Portugal.

QUAIS AS METAS A ATINGIR NOS PRÓXIMOS ANOS PARA QUE HAJA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA?

Para os próximos anos será fundamental fortalecer a nossa presença no mercado nacional, e o aumento da notoriedade da marca junto de prescritores, clientes e consumidores finais. Verifica-se algum crescimento em diferentes segmentos do mercado, o que nos permite projetar um crescimento no território nacional. O mercado da renovação apresenta uma evolução positiva, favorecido pela procura estrangeira, especialmente nas zonas mais turísticas. O sector hoteleiro é o que se apresenta mais dinâmico, quer pela construção de novas unidades quer pela renovação de unidades mais antigas, que se pretendem adequar às características da procura atual.

Com a atual mobilidade dos nossos clientes e a procura crescente de mercado além-fronteiras, a garantia de cumprimento das normas e o carácter internacional da Technal assume também especial importância.

A nossa estratégia passa pela definição de uma oferta adequada a cada segmento, que nos permita responder com produtos de elevada performance.

Gabinete Arquitectura: GCA Arquitectos
Fotografia: Wenzel

carmo.com

FRANCISCO DE ARRUDA E CARMO ESTRUTURAS

A Carmo Estruturas é líder nas soluções de construção em madeira e connosco o seu projeto contará sempre com:

- ◆ Inovação como resposta à criatividade
- ◆ Know-how técnico único no mercado
- ◆ Confiança nos prazos de execução
- ◆ Preço competitivo
- ◆ Solidez financeira
- ◆ Garantia de construção real

 Carmo[®]
Wood

ESTRUTURAS

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM MADEIRA

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E A SUA ATIVIDADE?

A Termolan foi constituída em 1975 como sociedade por quotas, tendo sido transformada em sociedade anónima em 1997, mantendo desde essa data a atual designação social. O seu objeto social consiste na produção de lã de rocha.

Desde a sua fundação e até à presente data, a Termolan mantém-se como única empresa portuguesa produtora de lã de rocha, tendo aumentado significativamente, nos últimos anos, a sua capacidade produtiva de modo a penetrar nos mercados externos.

Em 1995 a Termolan construiu uma nova unidade industrial de raiz, que iniciou a produção em 1997, assente em nova tecnologia de ponta. Esta unidade, localizada em Vila das Aves, melhorou significativamente a qualidade dos produtos, alcançando posições comerciais de excelência nos mercados nacional e externo.

No ano 2000 e no sentido de satisfazer as necessidades da procura de mercados externos, foi decidido construir em Santo Tirso uma segunda unidade fabril de raiz.

Desde então a Termolan tem obtido fortes crescimentos nas suas vendas.

Em 2007 foi construída uma nova unidade produtiva em Vilar Formoso, sendo a sua produção totalmente direcionada à exportação.

Tendo em atenção a estratégia definida pela empresa considerando um crescimento grande e sustentado, a Termolan apresenta como objetivos dotar a organização de recursos que permitam alcançar uma melhor gestão e controlo de todos os negócios da empresa.

Conscientes das preocupações ambientais por parte da sociedade atual e da conseqüente necessidade de ações de proteção ambiental e prevenção da poluição, a Termolan conta, em todas as suas unidades fabris, com diversas medidas com o objetivo de racionalizar a utilização de recursos e evitar, ou minimizar, os potenciais impactos ambientais decorrentes da sua atividade.

Assim, em todos os projetos, teve como base a melhor tecnologia disponível para o sector, garantindo assim a máxima eficiência do processo produtivo e também o cumprimento das normas e requisitos ambientais em vigor.

FALANDO DA VOSSA GAMA DE PRODUTOS, QUAL DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE ENERGETICAMENTE?

Tendo em conta as diretrizes que norteiam a forma de estar da Termolan, disponibilizamos um vasto portefólio de oferta com produtos adequados a cada situação ou solução construtiva, para responderem às necessidades de eficiência energética dos edifícios.

A lã de rocha garante ainda a segurança em caso de incêndio, ao contrário da maior parte dos produtos de isolamento que têm sido utilizados como alternativos, não sendo possível, com a utilização dos nossos produtos, ocorrerem tragédias como a que ocorreu recentemente em Londres.

QUAIS SÃO OS REQUISITOS QUE DEVEM SER CUMPRIDOS A FIM DE SE CERTIFICAR UM PRODUTO?

A evolução do conhecimento, da ciência e de tudo o que se passa no planeta é cada vez maior. Este maior conhecimento de toda a dinâmica da Terra, obriga a uma utilização dos seus recursos de uma forma cada vez mais eficiente. Consequentemente os requisitos a cumprir na certificação de um produto são mais exigentes e têm necessariamente de ter em conta os seguintes aspetos:

- Requisitos legais
- Requisitos de utilização
- Requisitos de eficiência energética
- Requisitos Ambientais

Os **REQUISITOS LEGAIS**, no caso da UE, são a legislação de cada estado e a marcação do produto CE. Existe uma legislação comum assente numa norma de produto retificada pelos estados membros. A comercialização e utilização dos produtos obedece a regras comuns.

No caso dos **REQUISITOS DE UTILIZAÇÃO**, cada estado estabelece através de legislação interna como e onde determinado produto pode ser aplicado (exemplos são Legislação de proteção contra incêndios, regulamentos de construção).

Os **REQUISITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**, ao contrário dos requisitos anteriores, merecem uma particular atenção, uma vez que não são objeto de legislação e deveriam ter em conta o fabrico e a utilização dos produtos.

No fabrico, a utilização de MTD (melhores técnicas disponíveis) para o sector, bem como de métodos / equipamentos e matérias-primas mais adequadas por forma a produzir de uma forma mais eficiente. De certa forma, o mercado filtra na medida em que quem produz com maior eficiência tem menores custos e vende mais barato, mas existem outros custos e fatores que distorcem o mercado e não permitem uma concorrência justa. Exemplo disso são os custos laborais, energéticos e fiscais.

Em resumo, no fabrico devem ser estabelecidos padrões de consumos energéticos máximos, tendo em conta o tipo de equipamento utilizado e as matérias-primas utilizadas.

Na utilização, deve-se ter em conta o tempo de vida do produto bem como os benefícios esperados na redução de consumo de energia. Outro fator a ter em conta é o fim de vida e os custos energéticos da sua remoção/desmantelamento.

Tal como acontece em equipamentos elétricos, poderia ser implementada uma etiqueta de eficiência energética tendo em conta a utilização e fabrico.

REQUISITOS AMBIENTAIS, a legislação europeia e interna de cada estado estabeleceu diplomas que regulam a atividade e o funcionamento dos produtores. Como tal todos os produtores têm de cumprir os requisitos de licenciamento ambiental e requisitos em matéria de SGCIE.

Em matéria de requisitos ambientais deveria ser também alvo de análise, não só o fabrico, consumos e atividade, mas também o tipo de matéria-prima utilizada e o impacto global da sua utilização. Exemplo disso é a diferença entre produtos obtidos a partir de matérias-primas naturais e fibras sintéticas.

QUE MEDIDAS ESTÃO A SER TOMADAS PARA QUE POSSAM COMERCIALIZAR PRODUTOS CADA VEZ MAIS EFICIENTES ENERGETICAMENTE?

A Termolan, consciente das necessidades e dos desafios que se colocam atualmente às organizações, tem a eficiência energética e a sustentabilidade como premissas de base da sua estratégia de crescimento e consolidação do negócio.

Neste sentido, temos implementadas medidas de controlo da produção e desenvolvimento de produtos que de forma contínua e gradual nos permitem demonstrar a melhoria do desempenho e eficiência dos produtos constantes no nosso portefólio de oferta.

Fabricamos assim produtos de isolamento em lã de rocha que são os únicos que permitem executar soluções técnicas em que com um só produto se faz o isolamento térmico, o isolamento acústico e a proteção passiva contra incêndio dos edifícios e garantido que sejam energeticamente eficientes.

A PARTIR DE 2020, OS EDIFÍCIOS NOVOS TERÃO DE SER "NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS" (NZE), E OS EDIFÍCIOS DO ESTADO VÃO SER OS PRIMEIROS A TER QUE DAR O EXEMPLO, DOIS ANOS ANTES, EM 2018. DE QUE FORMA ESTÃO A CONTRIBUIR PARA SE ATINGIREM ESTAS METAS? QUE MEDIDAS FORAM JÁ IMPLEMENTADAS?

Do ponto de vista da nossa atividade industrial, estamos preparados e disponíveis para dar resposta às necessidades do mercado. Contudo, ainda não sentimos qualquer sinal de que os pressupostos da regulamentação prevista comece a ter efeitos práticos na construção ou reabilitação dos edifícios do estado e muito menos nos edifícios de particulares.

EXISTE ALGUMA PROCURA POR PARTE DAS ENTIDADES COMPETENTES E DAS EMPRESAS EM ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE MELHOREM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS?

Não sentimos nada de relevante por parte de entidades competentes ou de empresas, e por isso vamos nós tomar medidas para acompanhar e fomentar o esclarecimento e informação sobre todos os conteúdos que temos e podemos partilhar.

QUAIS AS METAS A ATINGIR NOS PRÓXIMOS ANOS PARA QUE HAJA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA?

A sustentabilidade é uma das premissas de base da nossa estratégia de crescimento e consolidação do negócio.

Ambas as unidades fabris dispõem de Licença Ambiental, que têm subjacente o cumprimento do Best Available Technics Reference Document (BREF) para o sector, o que garante um nível de desempenho ambiental de excelência, que vai muito além dos requisitos da lei geral.

Adicionalmente, a empresa está certificada pela norma EN ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental, na unidade de Santo Tirso, e vai também integrar essa certificação na unidade de Vila das Aves até ao final do corrente ano, já em conformidade com a nova versão da norma de 2015.

No âmbito da gestão ambiental da organização, foram definidos e implementados mecanismos de controlo operacional que permitem acompanhar de forma sistemática e crítica o desempenho ambiental, com especial enfoque nos aspetos ambientais mais relevantes. Esses mesmos aspetos estão associados a um Programa de Gestão Ambiental, no qual anualmente a Direção Geral define os objetivos e metas de desempenho que cada instalação deverá atingir. Para a efetiva prossecução desses objetivos, as ações definidas para os atingir têm permitido gradualmente uma otimização do desempenho ambiental da organização, nomeadamente ao nível de consumos de energia, emissões atmosféricas, consumo de produtos químicos, entre outros.

Acresce ainda referir que a empresa está em fase final de desenvolvimento de uma Declaração Ambiental de Produto (DAP) a ser registada no Sistema DAP Habitat, que tem como princípio estudar o desempenho ambiental dos bens e serviços utilizados ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos, e surge como uma ferramenta de comunicação da informação ambiental dos mesmos assegurando a sua validade científica, tratando-se um documento verificado por terceira parte, isenta e independente, antes de publicado.

sage

ARQUITETOS • ENGENHEIROS • PROJETISTAS
EMPRESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Os mesmos desafios na gestão?
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO.

808 200 482 • www.sage.pt • apoiaocliente@sage.pt

#sageapoiagestao

COMO DESCREVERIA A MARCA E A SUA ATIVIDADE?

A Vulcano iniciou o seu percurso há 40 anos e é hoje uma marca líder de mercado, com muito prestígio e que simboliza Portugal. Ao longo destes anos, a Vulcano alargou a sua gama de produtos e é hoje responsável pelo desenvolvimento, fabrico e comercialização de diversos equipamentos, dos quais se destacam esquentadores, termoacumuladores, caldeiras para aquecimento central, bombas de calor para A.Q.S. ou sistemas solares térmicos, para além desta ampla oferta de equipamentos, a Vulcano aposta no apoio total, que começa nos parceiros e que acompanha o processo de aquisição do produto, desde a pré-venda, passando pela venda e após a mesma se concretizar, até ao consumidor final. Este suporte é fundamental para manter a política de proximidade que tem distinguido a Vulcano, ao longo destes anos.

Desde a sua fundação que a marca tem procurado antecipar as tendências de mercado e contribuir para o desenvolvimento de produtos inovadores e eficientes e ao mesmo tempo amigos do ambiente.

E podemos afirmar que todas estas inovações são hoje referências de mercado, cada uma no seu tempo, mas com uma característica comum: a confiança depositada pelos nossos clientes e que se traduz nos resultados obtidos - a liderança no mercado nacional.

O investimento anual em Investigação e Desenvolvimento, realizado pela Vulcano, ao longo dos 40 anos de atividade, tem permitido à marca disponibilizar no mercado produtos que respondem na perfeição às exigências dos clientes. Foi esta estratégia que contribuiu para que a Vulcano seja hoje uma marca reconhecida pelos portugueses. A prova disso são os prémios que temos recebido nos últimos anos. Pelo segundo ano consecutivo, a Vulcano foi eleita Marca de Confiança 2017, pelos leitores das Selecções do Reader's Digest e vencemos recentemente a 9ª edição dos Green Project Awards e o Prémio Inovação na Construção, com o Esquentador Termostático Compacto Sensor Connect.

FALANDO DA VOSSA GAMA DE PRODUTOS, QUAL DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE ENERGETICAMENTE?

A Vulcano é uma marca ambientalmente responsável e temos uma vasta gama de produtos que são eficientes em termos energéticos, quer no que respeita à utilização de água quente para consumo sanitário quer para aquecimento central. Para além disso, temos também vindo a apostar nas energias renováveis, e nesse sentido, destacamos os painéis solares térmicos que são eficientes, seguros e ecológicos, de fácil e rápida instalação.

As Soluções Solares Térmicas consistem em sistemas de aquecimento de águas com recurso a energia solar, para ser utilizada tanto para o aquecimento de águas sanitárias como para aquecimento de piscinas ou no apoio aos sistemas de aquecimento central. Estes equipamentos permitem por mês uma poupança média até 75%, na fatura de aquecimento de águas sanitárias, podendo mesmo ascender aos 100% em meses de maior exposição.

Quando conjugamos as soluções solares térmicas com outros equipamentos de apoio, como os esquentadores termostáticos, concebidos para funcionar com água pré-aquecida, conseguimos obter uma das formas mais eficientes de produzir água quente e ao mesmo tempo, contribuir de forma significativa para reduzir o valor da fatura mensal. Os esquentadores termostáticos garantem a máxima estabilidade da temperatura da água e adaptam o consumo de gás à temperatura seleccionada pelo utilizador, permitindo um elevado grau de poupança que pode atingir os 35% no consumo de gás e os 60 litros/dia no consumo de água.

Outra gama de destaque são as Bombas de Calor A.Q.S, que também permitem elevados níveis de eficiência e consequentemente poupanças significativas.

As Caldeiras de Condensação são também um excelente exemplo de produtos energeticamente mais eficientes destacando-se a nova Caldeira Eurostar Green. Com dimensões reduzidas, proporciona a máxima eficiência em aquecimento e A.Q.S. A Eurostar Green é a caldeira mais eficiente do mer-

cado com até 94% de eficiência sazonal de acordo com a nova Diretiva Energética ErP. E, quando conjugada com o Control Connect, um termóstato inteligente programável com conexão wi-fi, é possível obter +4% de eficiência energética, atingindo-se uma classificação energética de A+ em aquecimento.

QUE MEDIDAS ESTÃO A SER TOMADAS PARA QUE POSSAM COMERCIALIZAR PRODUTOS CADA VEZ MAIS EFICIENTES ENERGETICAMENTE?

Como mencionado anteriormente, a Investigação & Desenvolvimento têm sido um dos pilares do sucesso da marca, e onde se investe anualmente 4% da nossa faturação.

O nosso departamento de engenharia procura diariamente novas soluções técnicas que possam ser incorporadas nos equipamentos comercializados pela marca, onde a melhoria de eficiência energética é um dos objetivos assim como a facilidade de instalação ou de utilização, isto é, produtos ajustados às necessidades dos nossos clientes garantindo ao mesmo tempo, o respeito pelos recursos energéticos, pela economia, pelo conforto e pela segurança das famílias.

Na Vulcano acreditamos que há sempre espaço para melhorar e consideramos que a inovação é um dos fatores chave para o desenvolvimento de novos produtos. Uma das nossas preocupações, nos últimos anos, foi seguir as tendências dos novos potenciais consumidores, cada vez mais envolvidos no conceito de conectividade e por esse motivo, temos vindo a incorporar esta tecnologia em alguns dos nossos equipamentos, como é o caso do Sensor Connect.

O Sensor Connect é o primeiro Esquentador Termostático compacto com tecnologia de conectividade - uma aplicação que possibilita o seu controlo remoto através de um smartphone ou tablet. Para além de prémios de Design, Inovação este aparelho também foi distinguido com o Green Project Awards, que tem como objetivo premiar e reconhecer boas práticas em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável. Na Vulcano queremos seguir as novas tendências de mercado sem esquecer a poupança nos consumos e consequentemente no ambiente.

Acreditamos que a ligação em rede, a gestão integrada dos equipamentos, a utilização massiva de controladores irá, de facto, melhorar consideravelmente a eficiência assim como o conforto de utilização dos mesmos.

A PARTIR DE 2020, OS EDIFÍCIOS NOVOS TERÃO DE SER "NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS" (NZEB), E OS EDIFÍCIOS DO ESTADO VÃO SER OS PRIMEIROS A TER QUE DAR O EXEMPLO, DOIS ANOS ANTES, EM 2018. DE QUE FORMA ESTÃO A CONTRIBUIR PARA SE ATINGIREM ESTAS METAS? QUE MEDIDAS FORAM JÁ IMPLEMENTADAS?

As preocupações energéticas e ambientais são uma realidade nos dias de hoje. E conseguir que a partir de 1 de janeiro de 2019 para os edifícios do estado, e a partir de 1 de janeiro de 2021 todos os edifícios, sejam altamente eficientes e que tenham um balanço energético próximo do zero. Vai ser um desafio, para a Comissão Europeia e para os países que terão, num curto espaço de tempo, de transpor esta diretiva.

Para se atingir edifícios com necessidades quase nulas terá de haver uma aposta muito grande na reabilitação térmica dos edifícios. Associado a essa renovação, será importante apostar nas energias renováveis, como o solar térmico e fotovoltaico, entre outras. Para os novos edifícios essas metas serão atingidas impondo cada vez um maior rigor nos requisitos de envolvente, de eficiência energética dos sistemas de climatização e preparação de A.Q.S., bem como uma necessária aposta nas renováveis como medida para redução de consumos. Nos existentes, e quando de renovação, serão necessários mecanismos de apoio à implementação da eficiência energética nos edifícios, em especial na vertente habitacional.

O estado, através dos mecanismos disponibilizados pelos fundos estruturais (Portugal2020), lançou vários concursos com o objetivo de reabilitar os edifícios públicos da administração central e local, apostando na eficiência energética, na gestão inteligente da energia e na utilização das energias renováveis. Estará previsto o lançamento de concursos para disponibilizar verba para a reabilitação energética de edifícios habitacionais privados, mas que até ao momento ainda não foram lançados.

Na Vulcano, temos direcionado o nosso processo de investigação para produtos associados às energias renováveis, quer ao nível dos sistemas solares ou das bombas de calor, quer ao nível do aquecimento de águas quentes e da climatização em geral.

Neste âmbito, temos vindo a promover de forma ativa sistemas integrados com recurso a renováveis, que permitam obter a melhor classificação energética maximizando a redução de recursos e potenciando a poupança.

EXISTE ALGUMA PROCURA POR PARTE DAS ENTIDADES COMPETENTES E DAS EMPRESAS EM ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE MELHOREM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS?

Sim, o custo e o consumo da energia, a eficiência energética e o combate às alterações climáticas são hoje temas na ordem do dia.

Sendo a utilização de energia de fontes renováveis uma das vias para a eficiência energética e redução das emissões de CO₂, temos vindo a implementar vários projetos de uso de energia solar térmica, por exemplo, para aquecimento da água utilizada no processo industrial de tratamento de superfície da linha de pintura das frentes dos esquentadores e caldeiras fabricados pela empresa.

As entidades competentes, através dos mecanismos disponibilizados pelos fundos estruturais, lançaram várias consultas ao mercado com o intuito de investir em eficiência energética. As empresas, em especial as empresas não PME, por imposição legal (através do Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de Abril, na sua redação) ou de forma voluntária, têm apostado na eficiência energética, como forma de poupança em custos operacionais. O potencial é imenso e neste momento é urgente atuar, em especial ao nível das PME. Os fundos estruturais do Portugal2020 também terão uma verba alocada para a eficiência energética nas empresas, aguardando o lançamento do concurso.

Neste âmbito é preciso destacar o papel da ADENE, que tem contribuído de forma significativa tanto ao nível da formação, informação bem como sensibilização para o tema junto dos profissionais do setor e consumidores finais.

O sector dos edifícios é responsável pelo consumo de, aproximadamente 40% da energia final na Europa. Hoje em dia, através da certificação energética, é possível obter informação sobre o desempenho energético dos edifícios, tanto dos novos projetos como nos edifícios já existentes. A existência de medidas de certificação energética veio, também, contribuir de forma bastante significativa para a redução da fatura energética.

Os edifícios construídos, essencialmente na última década, passaram a dar mais importância a estas temáticas e o resultado disto é o aumento do número de edifícios que privilegia a qualidade das paredes, das janelas, o desempenho térmico e os isolamentos.

Mas, ainda há muito para fazer. Não podemos descurar que a classe de eficiência energética, média em Portugal, é a C, abaixo daquilo que hoje é exigido nos edifícios novos. Para além disso, é importante reforçar que a eficiência energética não depende apenas dos equipamentos que são utilizados para a produção de águas quentes sanitárias ou para a climatização.

Para este processo contribuem também a eficiência térmica do edifício, as janelas, os pavimentos, as paredes, elementos que são responsáveis por grandes perdas energéticas. Estas preocupações são partilhadas pela Vulcano, que tenta desenvolver cada vez mais produtos inteligentes que cumpram as novas diretivas e que permitam melhores níveis de eficiência, promovendo a inovação e um futuro sustentável, cada vez mais verde.

As soluções que apresentamos ao mercado são pensadas concretamente para esse objetivo, atingir uma maior redução de gastos energéticos, melhorando assim a eficiência energética para as famílias e para as empresas nossas clientes.

E, para cumprirmos estes objetivos, em muito tem contribuído o grande investimento em Investigação e Desenvolvimento. Esta permanente aposta, tem permitido à Vulcano, apresentar sucessivas inovações no mercado ao nível da eficiência dos edifícios, como é o caso dos produtos conectados que vieram revolucionar o mercado e que permitem fazer uma gestão dos próprios consumos.

QUAIS AS METAS A ATINGIR NOS PRÓXIMOS ANOS PARA QUE HAJA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA MARCA?

O objetivo da Vulcano centra-se no crescimento do negócio e a perspectiva para o futuro é bastante positiva no que diz respeito ao crescimento sustentável. Há 40 anos no mercado, estamos nas casas de grande parte das famílias portuguesas. As questões ambientais e sociais estão naturalmente no topo das nossas preocupações.

Acreditamos que todas as marcas estão a colocar a preocupação ambiental no topo das suas preocupações e procuram, cada vez mais, soluções de eficiência energética, e nós ao fornecermos esse tipo de produtos naturalmente crescemos com essas empresas. Para os anos vindouros, a Vulcano continua a apostar nestes negócios, empenhada em manter a liderança nacional, fazendo jus à sua imagem de marca "Vulcano - Soluções de Água Quente".

Em termos de crescimento sustentável as diretivas europeias tiveram e irão continuar a ter um papel fundamental na redução dos consumos de energia e atenuar o impacto ambiental dos produtos que abrange. Com as diretivas energéticas, EcoDesign (Erp) e de Ecolabelling (ELD) que vieram estabelecer novos padrões de exigência na conceção, importação e fabrico de equipamentos e passaram a proteger não só o ambiente mas também os consumidores uma vez que tornaram a informação mais clara para todos.

Estas novas normas obrigaram a que muitas marcas descontinuassem, gradualmente, alguns produtos que não cumpriam os padrões de exigência estabelecidos ao nível da eficiência energética, nível sonoro, requisitos mínimos de emissões Nox, bem como etiquetagem obrigatória.

Para 2018 avizinha-se uma nova etapa, para a qual a marca estará certamente preparada:

- No LOT1 a obrigatoriedade do cumprimento do requerimento de NOx de 56 mg/KWh para Caldeiras de gás (só aquecimento ou mistas)
- No LOT2 obrigatoriedade do cumprimento do terceiro escalão de mínima eficiência (perfis de consumo de XXL a 4XL) e dos requerimentos de NOx de 56 mg/KWh para Esquentadores.

PAMÉSA CONSULTORES

O SEU SUCESSO É A NOSSA MISSÃO!

FORMAÇÃO MODULAR FINANCIADA

DESTINATÁRIOS:
ATIVOS EMPREGADOS E DESEMPREGADOS

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS:

AMBIENTE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO (25H)

26-10-2017 A 21-11-2017 (TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS) | 19:00H – 22:00H

GESTÃO DE EQUIPAS (25H)

26-09-2017 A 24-10-2017 (TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS) | 19:00H – 22:00H

GESTÃO DO TEMPO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (25H)

29-09-2017 A 20-10-2017 (SEXTAS-FEIRAS E SÁBADOS) | 19:00H – 22:00H (SEXTA-FEIRA) E 09:00H – 13:00H (SÁBADOS)

LÍNGUA ESPANHOLA - ATENDIMENTO (50H)

25-09-2017 A 20-11-2017 (SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS) | 19:00H – 22:00H

- Local da formação: instalações da Pamésa Consultores – Maia
- Os cursos iniciarão na data indicada desde que se obtenha o n.º mínimo de inscrições

Contacte-nos para mais informações:
Telefone: 22 947 88 00 | Email: geral@pamesa.pt

Cofinanciado por:

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu

PAMÉSA CONSULTORES

O SEU SUCESSO É A NOSSA MISSÃO!

TRANSIÇÃO ISO 9001 E ISO 14001

Podemos ajudá-lo!

As normas de sistemas de gestão mais utilizadas mundialmente foram revistas, com melhorias significativas para os sistemas de gestão da qualidade e ambiente das organizações. Publicadas a 15 de setembro de 2015, a nova redação das normas traz alterações que podem ser significativas.

Por isso, as empresas deverão planejar antecipadamente a transição, devendo adaptar os seus sistemas de gestão em conformidade.

PRAZOS PARA A TRANSIÇÃO

Durante 3 anos após a publicação das normas, as duas versões estarão em vigor (ISO 9001 de 2008 e 2015 e ISO 14001 de 2004 e 2015), coexistindo até ao dia 15 de setembro de 2018.

A partir desta data apenas estarão em vigor as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Falta um ano para terminar o período de transição, pelo que até lá as organizações certificadas devem realizar uma auditoria de transição, para manterem os seus certificados válidos.

Fale connosco para o apoiarmos na transição da sua empresa!

CONTACTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Pamésa Consultores Lda. | Edifício ViaNorte – Rua do Espido 164 C – Salas 207/208 4470-177 Maia

T: 229 478 800 | Email: omiguel@pamesa.pt

www.pamesa.pt | www.facebook.com/pamesaconsultores

www.linkedin.com/company/pamésa-consultores

A MORADIA UNIFAMILIAR, OBRA DO ATELIER LOPES DA COSTA, FICA SITUADA EM OVAR. ESTA É COMPOSTA POR TRÊS QUARTOS (UM DELES COM BANHO PRIVATIVO), UM ESCRITÓRIO, SALA COMUM, COZINHA, LAVANDARIA, CASA DE BANHO, GARAGEM, ARRUMOS E UM PEQUENO SALÃO COM BANHO DE APOIO.

A casa tem a forma de "U" e encontra-se voltada essencialmente a sul para um pátio e jardim à volta do qual se articula toda a habitação.

A casa desenvolve-se num único piso, estando os quartos a uma cota ligeiramente superior relativamente ao resto da casa, oferecendo maior privacidade. Esta encontra-se dividida em três corpos. No corpo norte, aberto a sul, situa-se o hall com transparência para o jardim, a cozinha e a sala. A nascente, aberto para o mesmo quadrante, situa-se o escritório e os quartos no topo sul. No corpo poente, situa-se o salão que serve de apoio ao espaço exterior.

O tratamento dos espaços exteriores procurou criar zonas diferenciadas, permitindo dar um uso e relacionamento diferenciado com os espaços interiores que lhe são adjacentes.

A ligação interior-exterior da vivenda é feita através de grandes janelas Galene. As janelas de correr eleváveis da Technal suportam grande peso e são extremamente manobráveis e cómodas graças ao seu sistema de rolamentos inferiores.

A grande abertura para o exterior permite que a casa receba muita luz natural, reduzindo-se desta forma as barreiras entre o mundo interior-exterior. Na casa foi também aplicado o sistema de fachada cortina Geode, bem como janelas batente e portas Saphir.

FICHA TÉCNICA

Projecto: Casa J.M.
Localização: Ovar, Portugal
Atelier de arquitetura: Atelier Lopes da Costa
Arquitetos: José António Lopes da Costa, Tiago Meireles
Instalador: Ribeiro e Rocha, Lda
Fotografia: Manuel Aguiar

FONTE: BOSCH & SERRET

Este projeto insere-se na Herdade da Aroeira, empreendimento com uma assinalável qualidade ambiental.

A moradia implanta-se num lote hexagonal, de 1600 m², num ambiente de pinhal característico desta zona.

O desafio era aqui o de conjugar as condicionantes próprias do lugar com a regulamentação específica e o programa funcional do cliente.

Por outro lado, pretendia-se um espaço funcional e sem luxos, isto é, com moderação nas soluções construtivas e um rigoroso controlo de custos.

A linguagem utilizada é assumidamente contemporânea, afirmando-se a forma construída por contraste com o natural, mas buscando-se uma continuidade na utilização dos materiais de revestimento (xisto), na volumetria que privilegia os cheios e vazios,

com a conseqüente multiplicidade de sombras, e as transparências que proporcionam uma continuidade e fluidez espacial interior/exterior.

Esta última característica é experienciada também na vivência do espaço interior, com a imediata percepção do exterior, logo após entrada, complementada com a percepção do piso superior, do acesso vertical e da sala, que se prolonga visualmente para o exterior.

A cozinha, onde se assinala a luminosidade, garantida pela franca fenestração e pela iluminação zenital natural, através de uma claraboia, liga-se à sala por uma ampla porta de correr que, uma vez aberta, transforma estes dois espaços num todo sem descontinuidade espacial.

A fluidez espacial é uma constante, mesmo na relação entre pisos, através do duplo pé-direito na entrada e na sala - a casa percebe-se através do olhar de uma forma clara e direta.

Na distribuição funcional do piso térreo, a sala e cozinha são complementadas por um escritório, uma suite e um lavabo social.

No piso superior, situam-se a *master suite*, que inclui um *closet* também com iluminação zenital e uma ampla casa de banho, e dois quartos servidos por uma casa de banho comum.

Todos os quartos possuem varandas e envidraçados que permitem uma franca relação espacial com o exterior.

O espaço de cave, onde se situam a garagem, os arrumos, a lavandaria, as zonas técnicas e o ginásio, possui iluminação natural, garantida por envidraçados, possíveis através da inclusão de dois pátios a este nível, por “perfuração” do terreno.

A forma da casa enquadra naturalmente a zona de lazer exterior, que inclui a piscina, *deck*, *barbecue* e diferenciadas zonas de estar exteriores.

São de salientar, aqui, alguns pormenores: a ligeira pendente inicial da piscina que permite uma entrada gradual na água, como se de praia se tratasse; a inclusão do *barbecue* no pilar/bloco de suporte do corpo superior, enquadrando com a cozinha uma zona de comer exterior; o banco que este pilar/bloco de suporte inclui, que permite a fruição da piscina ou deste espaço coberto exterior; e a pérgola fronteira à piscina, sobre um maciço de betão com iluminação led envolvente, fazendo-o “levar” sobre a relva.

De assinalar ainda a iluminação natural do ginásio, conseguida através de uma parede em vidro na piscina, que produz uma interessante luz coada de tonalidade azulada.

Esta é a terceira moradia com a assinatura da Traçado Regulador / Arq. João de Sousa Rodolfo na Herdade da Aroeira, que contou aqui com a colaboração dos arquitetos Nuno Duarte, Paulo Mendes, Alexandra Moreira e Tomás Amaral.

O EDIFÍCIO QUE SERVIU DE RESIDÊNCIA À FAMÍLIA NOBRE PORTUENSE, OS SOUSA E SILVA, CONSTRUÍDO NO SÉCULO XVI, ESTÁ A SER RECONVERTIDO NO EDIFÍCIO FLORES 77. LOCALIZADO EM PLENO CENTRO HISTÓRICO DO PORTO, A RUA DAS FLORES, UMA DAS ARTÉRIAS MAIS EMBLEMÁTICAS DA CIDADE, O PROJETO PRESERVA UM IMÓVEL DE ALTO VALOR PATRIMONIAL E QUE SE INSPIRA EM CONCEITOS CONTEMPORÂNEOS DE REABILITAÇÃO, PRIVILEGIANDO O CARÁTER HISTÓRICO E ARISTOCRÁTICO DA CASA E MISTURANDO-O COM O LUXO E O CONFORTO DA HABITAÇÃO MODERNA. A COMERCIALIZAÇÃO ESTÁ A CARGO DA PREDIBISA, CONSULTORA IMOBILIÁRIA ESPECIALIZADA NO NORTE DO PAÍS.

Da autoria do gabinete de arquitetura AnarchLab, o edifício histórico está a ser recuperado, dando origem a 13 habitações únicas, todas diferenciadas, de tipologias T0 Mezzanine e T2. Como características do imóvel destacam-se os espaços amplos, que beneficiam de muita luz natural, com áreas de 54 m² a 127 m², complementadas por pátios e terraços até 30 m², tendo preços de venda situados entre os 260 mil e os 650 mil euros.

Salas, quartos e zonas comuns pautam-se por uma linguagem histórica da casa e as restantes divisões definem-se por uma linguagem mais moderna e contemporânea, numa fusão de conforto e bom gosto. Foi dada especial atenção à qualidade dos revestimentos, aos desenhos dos pavimentos, aos equipamentos das instalações sanitárias, cozinhas e à existência de armários roupeiros nos quartos e antecâmaras.

Para além da localização central e de toda a envolvente histórica, o Flores 77 preserva ainda outras características do histórico edifício, como pedra de armas, o brasão barroco da família Sousa e Silva, os amplos arcos internos de aduelas de granito, as senhorinhas em pedra junto das janelas, as pinturas parietais em *trompe l'oeil*, os exuberantes tetos com decoração estucada ou de caixotões, os lambrins, as portas e portadas em madeira trabalhada ou as típicas varandas em ferro forjado assentes em mísulas de pedra.

Para Joana Lima, responsável da Predibisa pelo negócio, “o edifício Flores 77 destaca-se pela singularidade. Trata-se de

um projeto de reabilitação, em pleno coração do Porto, que alia o respeito pela herança histórica do imóvel a uma oferta residencial contemporânea.” A consultora acrescenta ainda que “além do forte simbolismo do edifício, este é um excelente exemplo de reabilitação urbana de sucesso e que vem acrescentar valor à paisagem urbana da Baixa do Porto.

O Flores 77 é, sem dúvida, a morada ideal para atrair novos residentes que apreciam a vida cosmopolita e pedonal que a Baixa oferece, e para o investidor que pretende rentabilidade. Não temos dúvidas que a comercialização deste novo edifício será um sucesso”.

FONTE: PURE

A PREDIBISA, CONSULTORA IMOBILIÁRIA COM MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO IMOBILIÁRIO DO NORTE DO PAÍS, É RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO CASAS DAS BUGANVÍLIAS, UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL QUE VAI NASCER EM ALDOAR, PERTO DA AVENIDA DA BOAVISTA E DO PARQUE DA CIDADE DO PORTO.

Composto por moradias T4+1 e T4+2, este empreendimento tem assinatura do gabinete de arquitetura de Manuel Ventura e promoção da empresa Jomarvil, responsável pela construção de outros empreendimentos naquela zona.

“Aldoar é uma zona residencial por excelência no Porto, que conjuga centralidade com excelentes acessibilidades e uma boa rede de transportes públicos. É particularmente atrativa para quem procura habitação própria perto de um dos mais bonitos espaços verdes, o Parque da Cidade, que tem recebido outros projetos diferenciadores. Este é mais um moderno condomínio que segue a linha dos mais elevados padrões de conforto e segurança e que nos deixa muito otimistas em relação ao ritmo de vendas”, refere António Magalhães, responsável da Predibisa pelo negócio.

O empreendimento Casas das Buganvílias pauta-se por uma boa exposição solar, espaços privativos de jardim e é composto por cinco moradias de tipologias T4+1 e T4+2, de duas e três

frentes e com varandas e terraços integrados. As áreas de habitação variam entre os 339,67 e os 395,52 m² e as áreas de jardim entre 45,25 e os 173,15 m². Os valores de venda situam-se entre os 665 mil e os 710 mil euros por habitação, o que resulta numa ótima relação custo/benefício.

Inserido numa zona residencial tranquila, em harmonia com a natureza e a curta distância dos principais estabelecimentos de ensino como o Colégio Nossa Senhora do Rosário, Colégio Luso-Internacional do Porto, Liceu Francês, Oporto British School, Garcia de Orta, Colégio INED, Colégio CEBES, este é um conceito habitacional que prima por acabamentos distintivos como soalho em madeira nos quartos e salas, cozinha em silestone, quartos de banho revestidos a mármore, entre outros.

Ao nível dos equipamentos destacam-se elementos como o aquecimento central, pré instalação de ar condicionado, sistema de segurança contra intrusão, elevador para oito pessoas, zona ajardinada com rega automática, soluções de domótica, entre outros.

“Casas das Bugarvilias é um negócio residencial orientado para um cliente exigente e apresenta-se como uma oportunidade de investimento seguro. Estamos certos que este é um projeto de grande exclusividade, que conjuga conforto e comodidades de um estilo de vida contemporâneo e que, por certo, terá bastante procura”, acrescenta o responsável da Predibisa.

FONTE: PURE

JÁ SE ENCONTRA EM COMERCIALIZAÇÃO O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL RIBEIRA 11, QUE VAI NASCER NA ZONA RIBEIRINHA ENTRE SANTOS E O CAIS DO SODRÉ, UMA ÁREA DE LISBOA EM GRANDE TRANSFORMAÇÃO. LOCALIZADO PRÓXIMO DO RENOVADO MERCADO DA RIBEIRA, O EDIFÍCIO DE INÍCIO DO SÉCULO XX SERÁ REABILITADO PARA OFERECER 37 APARTAMENTOS E ESTÁ A SER COMERCIALIZADO PELA JLL.

“O Ribeira 11 é um produto residencial moderno, de elevada qualidade e diferencia-se pela autenticidade, além de estar muito bem localizado numa zona para a qual se prevê um grande potencial de valorização futura. É, por isso, uma excelente aposta para os investidores que procuram ter retorno com o *short term rental* em Lisboa”, diz Patrícia Barão, Head of Residencial da JLL.

“A proximidade ao rio, a vivência atual da zona - com novos conceitos de restauração e de lazer - e toda a renovação que tem sido alvo, têm atraído cada vez mais turistas e jovens lisboetas, o que faz com que esta localização tenha cada vez maior potencial para este tipo de investimento”, acrescenta.

A dinamização comercial deste empreendimento tem como público-alvo quer portugueses quer estrangeiros, especialmente na perspetiva de investimento para rendimento, mas também compradores motivados pela obtenção do Golden Visa.

A poucos minutos a pé do Jardim Dom Luís e do Largo de Santos, e com acesso rápido ao rio, o Ribeira 11 dispõe de apartamentos nas tipologias T0+1 a T3 e áreas entre os 59 e os 160 m², com parte das unidades a usufruir de vista sobre o Tejo. A estética contemporânea aliada ao conforto e os acabamentos de elevada qualidade distinguem os apartamentos, que refletem a influência

industrial do edifício. Projetado no início do século XX, este imóvel será reabilitado, fazendo, especialmente através dos materiais utilizados, a ligação à indústria que, em tempos, marcou a zona. O Ribeira 11 está próximo de um grande número de serviços e zonas comerciais, bem como de restaurantes, atividades culturais e de lazer, disponíveis no Santos Design District e no Cais do Sodré.

Os trabalhos de construção estão prestes a arrancar, devendo estar concluídos no 2º semestre de 2018. A promoção é da Square View.

Moradas

AGÊNCIAS

AD Communication
Rua São Nicolau, 2, Sala 205
4520-248 Santa Maria da Feira
Tel.: 256 391 998; Fax: 256 282 509
E-mail: ad@adcommunication.pt
Site: www.adcommunication.pt

Bosch & Serret, SA
Gran Via 646, 2o 2ª
08007 Barcelona
Tel.: +34 934 155 862
E-mail: bs@boschyserrret.com
Site: www.boschyserrret.com

BUSS Comunicação, Lda
Rua 8 de Setembro, 9º
Casalinhos de Alfaiata
2560-428 Silveira - Torres Vedras
Tel.: 261 938 487; Fax: 261 938 661
E-mail: info@buss.pt
Site: www.buss.pt

Lift Consulting
Quinta da Fonte
Ed. D. Amélia, Piso 1, Lado A
2770-229 Paço de Arcos
Tel.: 214 666 500
E-mail: geral@lift.com.pt
Site: www.lift.com.pt

Media Consulting
Rua D. Pedro Cristo, 1A e 1C
1700-135 Lisboa
Tel.: 218 474 921; Fax: 218 489 103
E-mail:
mediaconsulting@mediaconsulting.pt
Site: www.mediaconsulting.pt

Pure Communication
Rua Diogo do Couto, 1B
2799-537 Linda-a-Velha
Tel.: 214 149 550
E-mail: geral@pure.pt;
Site: www.pure.pt

Rita Ribeiro Comunicação
Rua Aquilino Ribeiro, lote 71, r/c
2860-437 Moita
Tel.: 214 067 449
E-mail: rita@ritaribeiro.com
Site: www.ritaribeiro.com

Ulled
Av. Duque Loulé, 123, Studio 4.6
1069-152 Lisboa
Tel.: 213 502 490
Fax: 213 559 287
E-mail: ulled@ulled.com
Site: www.ulled.com

YoungNetwork Porto
Avenida da Boavista, 3197, Piso 0
4100-137 Porto
Tel.: 226 180 451
E-mail: geral@youngnetwork.net
Site: www.youngnetwork.net

ARQUITETURA

Traçado Regulador - Arquitectura,
Design e Construção, Lda
Av. Aida, 25, 1º, porta 35
2765-187 Estoril
Tel.: 214 668 044
Fax: 214 671 002
E-mail: geral@tracado.pt
Web: www.tracado.pt

DIVULGAÇÃO

Caleffi, Lda
Urbanização das Austrálias, lote 17
Rua Poça das Rãs, Milheirós
Apartado 1214
4471-909 Maia
Tel.: 229 619 410
Fax: 229 619 420
E-mail: caleffi.sede@caleffi.com
Site: www.caleffi.com

Cobert Portugal, SA
EN 361-1 Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Tel.: 261 920 000/5
Fax: 261 920 001
E-mail: cobert-telhas@cobert.eu
Site: www.telhas-cobert.com

Gresco - Grés de Coimbra, SA
Apartado 19
3771-909 Oliveira do Bairro
Tel.: 239 980 050
Fax: 239 983 919
E-mail: gresco@gresco.pt
Site: www.gresco.pt

Knauf Insulation
Avenida de la Marina, 54
Sant Boi de Llobregat
08830 Barcelona
Tel.: 963 973 185
E-mail:
fatima.valado@knaufinsulation.com
Site: www.knaufinsulation.pt

Metalogalva - Irmãos Silvas, SA
Maganha - Santiago de Bougado
Apartado 206
4786-909 Trofa
Tel.: 252 400 520
Fax: 252 400 521
E-mail: metalogalva@metalogalva.pt
Site: www.metalogalva.pt

Polirigido ECO - Soluções para
Conforto, Lda
Rua Monte da Bela, 270 - C
4445-294 Ermesinde
Tel.: 229 862 500
E-mail: geral@polirigidoeco.com
Site: www.polirigidoeco.com

Sanindusa - Indústria de Sanitários, SA
Zona Industrial Aveiro Sul
Rua Augusto Marques Branco, 84
3810-783 Aveiro
Tel.: 234 940 250
Fax: 234 940 266
E-mail: sanindusa@sanindusa.pt
Site: www.sanindusa.pt

Sonae Arauco
Lugar do Espido - Via Norte
Apartado 1129
4470-177 Maia
Tel.: 229 360 100
Fax: 229 360 150
E-mail:
info.portugal@sonaearauco.com
Site: www.sonaearauco.com

Sotecnisol, SA
Rua do Ferro - Fetais
2681-502 Camarate
Tel.: 219 488 400
E-mail: geral@sotecnisol.pt
Site: www.sotecnisol.pt

Vicaima, SA
Vale de Cambra, Apartado 9
3730-953 Vale de Cambra
Tel.: 256 426 300
Fax: 256 426 301
E-mail: vicaima@vicaima.com
Site: www.vicaima.com

DOSSIER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Baxi - Sistemas de Aquecimento,
Unipessoal, Lda
Campo Grande, 35-10ºD
Apartado 52287
1721-501 Lisboa
Tel.: 217 981 200; Fax: 217 932 006
E-mail: info.pt@baxigroup.com
Site: www.baxi.pt

Escola Superior de Tecnologia de
Setúbal do Instituto Politécnico de
Setúbal
Campus do IPS, Estefanilha
DEM - Departamento de Engenharia
Mecânica
2914-761 Setúbal
Tel.: 256 709 468
E-mail: luis.coelho@estsetubal.ips.pt
Site: www.ips.pt

Technal
Rua da Guiné
2689-513 Prior Velho
Tel.: 219 405 700
Fax: 219 405 790
E-mail: geral.pt@technal.com
Site: www.technal.pt

Termolan - Isolamentos Termo-
Acústicos, SA
Avenida de Poldrões, 10
Apartado 11
4796-908 Vila das Aves
Tel.: 252 820 080
Fax: 252 820 089
E-mail: termolan@termolan.pt
Site: www.termolan.pt

Vulcano - Bosch Termotecnologia, SA
Av. Infante D. Henrique - Lotes 2E e 3E
1800 - 220 Lisboa
Tel.: 218 500 300
Fax: 218 500 301
E-mail: info.vulcano@pt.bosch.com
Site: www.vulcano.pt

materiais de construção

plano 2017

EcoInovação

Eficiência Energética

Material Reabilitação
e Renovação

Novos Materiais
e Tecnologias

Associação Portuguesa dos Comerciantes
de Materiais de Construção

Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 3º, 4200-313 Porto
Tel.: 225 074 210, Fax: 225 074 218/9

E-mail: geral@apcmc.pt
www.apcmc.pt

Moradas

ECONOMIA

Banco de Portugal
Rua do Comércio, 148
1100-150 Lisboa
E-mail: info@bportugal.pt
Site: www.bportugal.pt

CI - Confidencial Imobiliário
Rua Gonçalo Cristóvão, 185, 6º
4049-012 Porto
Tel.: 222 085 009; Fax: 222 085 010
E-mail: gestao@confidencialimobiliario.com
Site: www.confidencialimobiliario.com

Instituto Nacional de Estatística
Av. de António José de Almeida
1000-043 Lisboa
Tel.: 218 426 100; Fax: 218 454 083
E-mail: ine@ine.pt
Site: www.ine.pt

EVENTOS

Gypotec Ibérica - Gessos Técnicos, SA
Rua das Olaias, 3
Parque Industrial e Empresarial da
Figueira da Foz
3090-380 Figueira da Foz
Tel.: 233 403 050; Fax: 233 430 126
E-mail: geral@gypotec.eu
Site: www.gypotec.eu

Roca, SA
Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
Tel.: 244 720 000; Fax: 244 722 373
Site: www.roca.com

Recer, SA
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: 234 730 500
Fax: 234 730 501/2
E-mail: recer@recer.pt
Site: www.recer.pt

IMOBILIÁRIO

JLL - Jones Lang LaSalle
Rua Braamcamp, 40, 8º
1250-050 Lisboa
Tel.: 213 583 222; Fax: 213 583 223
Site: www.jll.pt

**CON
CRE
TA**

reabilitação,
construção,
arquitetura
e design

**23 — 26
Nov. 2017**

exponor

concreta.exponor.pt

Commissary

diogogularstudio

Proud Partners

SERRAVES

BC

ANFAJE

LEPORTE

ACCOPN

ADEPORTO

ADACT

COMISSÃO DE PORTUGAL

Official Transport

Main Partners

CIN

Media Partners

ArchiNews

oelectricista

verdadeimagem

instalador

CONSTRUÇÃO MAGAZINE

CONSTRUIR

Condomínios

ON

ANTEPROJETOS

Projetista

Na weber importamo-nos
com as pessoas e o seu
meio ambiente

we
care*

- Colagem e betumação de cerâmica
- Revestimento e renovação de fachadas
- Argamassas técnicas
- Regularização e nivelamento de pavimentos

/weberpt

 weber
SAINT-GOBAIN